

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة قسنطينة 2

معهد علم المكتبات والتوثيق
الرقم التسلسلي:.....

الوصول الحر للرسائل الجامعية الإلكترونية:

مشروع إتاحة بمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق

جامعة قسنطينة - 2 - الجزائر.

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في علم المكتبات
تخصص التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات الوثائقية

تحت إشراف:
أ. يوسف محنت

من إعداد الطالب:
أحسن بابوري

لجنة المناقشة

أ.د. بوكرزاة كمال.....رئيسا ومناقشا

أ. يوسف محنت.....مشرفا

جوان 2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

* إِن السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ

كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا*

سورة الإسراء الآية 36

الإهداء

إلى من سهرت الليالي و أتعبتها الأيام من أجلي إلى ينبوع الحب و الحنان إلى سر وجودي في
هذه الحياة الدنيا إلى الغالية التي أنعمتني بدفء حنانها إليك أغلى كلمة احتواها القلب ونطقها
اللسان أُمي أهدي ثمرة جهدي هذا...

إلى من علمني معنى الشموخ والعزة والجد ودفع بي إلى طريق العلم وبذل من جهده وماله
ما بدل إليك أبي أطال الله في عمره وحفظه من كل أذى...أبي.

إلى كل الأصدقاء الزملاء.

إلى كل طلبة السنة الثانية ماستر تكنولوجيا
إلى أساتذة معهد علم المكتبات والتوثيق

أحسن

الشكر والتقدير

قال الله تعالى:

”ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين“ الآية 19 سورة النمل .

الحمد لله الذي وفقنا إلى إنجاز هذا العمل المتواضع راجين منه الإفادة والاستفادة
فيا ربي لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد عند الرضى ولك الحمد بعد الرضى .
كما لا يسعني في هذا المقام العلمي إلا أن أتقدم بخالص شكري وعرفاني لأستاذي
لمحنت يوسف والذي كان نعم الموجه والقائد طيلة مراحل إنجاز البحث والذي بدل
من وقته الكثير في سبيل إرشادنا وتنويرنا بعلمه الفياض الذي لا ينضب رغم كثرة
التزاماته الإدارية وانشغالاته البحثية والعلمية إلا أنه كان يدفعنا ويحثنا على العمل
الدؤوب ومهما استرسلنا في الكلام فلن نوفيه حقه فجزاه الله عنا كل الخير إن شاء الله.
كما لا يفوتنا أن نتقدم بشكرنا لكل من بدل ولو مثقال ذرة في إنجاز هذا العمل منذ
أن كان فكرة حتى خروجه إلى النور على هذه الحلة خاصة الأستاذ عكنوش نبيل
ومحافظة مكتبة معهد علم المكتبات بن صغير بهية وكل عمال المكتبة وباقي الزملاء
الذين ساعدوا ولو بكلمة أو فكرة أو توجيه أو نصيحة....

إلى الأستاذ بوكرزاة الذي تكرم علينا بمناقشة المذكرة.

قائمة المحتويات

	الإهداء
	شكر و عرفان
قائمة المحتويات	
	قائمة المحتويات
	قائمة الأشكال
	قائمة الصور
	قائمة المختصرات
مقدمة عامة	
01	مقدمة
03	أ. مشكلة الدراسة
04	ب. تساؤلات الدراسة
04	ج. أسباب اختيار الموضوع
04	د. أهداف الدراسة
05	هـ. أهمية الدراسة
06	و. الدراسات السابقة
09	ز. مصطلحات الدراسة
10	ح. منهج الدراسة
10	ط. مجالات الدراسة
الفصل الأول: الوصول الحر ثورة في مجال إتاحة المعرفة	
13	تمهيد
1. المكتبات والوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية	
13	1.1. المكتبات وحركة الوصول الحر
15	2.1. الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية
17	3.1. المصادر المرجعية المتاحة على الشبكة العنكبوتية في إطار الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية.
17	1.3.1. الدوريات العلمية أو دوريات الوصول الحر
19	2.3.1. مستودعات رقمية
20	3.3.1. رسائل جامعية على الخط
2. الإتاحة الإلكترونية للرسائل الجامعية في ظل الوصول الحر للمعلومات	
23	1.1. مستويات الإتاحة الإلكترونية للرسائل الجامعية
25	2.2. تاريخ إتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية
28	3.2. دوافع وفوائد الوصول الحر للرسائل الجامعية الإلكترونية
3. النظم المفتوحة المصدر ودورها في إتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية	
34	1.3. نظم المستودعات الرقمية للرسائل الجامعية الإلكترونية
34	1.1.3. نظام Dspace

35	Eprints نظام 2.1.3
37	2.3. نظم إدارة المجموعات الرقمية للرسائل الجامعية الإلكترونية
38	1.2.3 Etd.db نظام
38	2.2.3 Vtls نظام
39	3.3. نظم المكتبات المتكاملة
39	1.3.3 Koha نظام
40	2.3.3 Pmb نظام
42	خلاصة
الفصل الثنائي: الجانب التطبيقي للدراسة	
مشروع إتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية لمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق	
44	تمهيد
44	1. مرحلة التخطيط
44	1.1. التعريف بالمشروع
44	2.1. التغطية والأهداف
44	1.2.1. التغطية
45	2.2.1. الأهداف
46	3.1. المخطط العام
47	4.1. جمع الملفات
47	5.1. إختيار أدوات التصميم
47	1.5.1. أنظمة التصميم
47	1.1.5.1. النظام المتكامل لإدارة المكتبات
47	2.1.5.1. نظام إدارة المحتوى
48	2.5.1. متطلبات التصميم
48	1.2.5.1. لغة البرمجة الخاصة بتطبيقات الويب
48	2.2.5.1. نظام إدارة قواعد البيانات
49	3.5.1. خوادم الاستضافة
49	1.3.5.1. خادم الويب المحلي
50	2.3.5.1. خادم استضافة الموقع
50	3.3.5.1. خادم تخزين الرسائل الجامعية
51	2. مرحلة التصميم والبناء
51	1.2. مرحلة تصميم موقع مكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق
51	1.1.2. تثبيت نظام Joomla
55	2.1.2. تعريب الموقع و نظام جوملا
56	3.1.2. إثراء الموقع
59	2.2. مرحلة تهيئة نظام pmb

59	1.2.2.1. مرحلة الحجز
60	2.2.2.2. نسخ الملفات
61	3.2.2.3. إنشاء قاعدة البيانات
62	4.2.2.4. تثبيت نظام pmb
64	5.2.2.5. تطوير نظام pmb لاحتياجات المكتبة
64	1.5.2.2.1. إضافة حقول جديدة
65	2.5.2.2. إنشاء الأصناف Catégories
66	3.5.2.2.3. تعريب الفهرس المتاح على الخط المباشر Opac
67	6.2.2.6. تعديل واجهة الـ opac
68	3.2.3. مرحلة رفع النسخ الإلكترونية على الـ Google drive
69	4.2.4. مرحلة الفهرسة الرسائل الجامعية الإلكترونية على الأنترنت
70	1.4.2.1. إضافة تسجيلة جديدة
71	2.4.2.2. إضافة وثيقة إلكترونية
72	3.3. مرحلة النشر والإشهار
72	1.3.1. مرحلة النشر
72	1.1.3.1. نشر الموقع الإلكتروني على الأنترنت
73	2.1.3.2. نشر نظام pmb على الأنترنت
74	2.3.2. مرحلة الإشهار
74	1.2.3.1. إشهار الموقع
74	2.2.3.2. إشهار نظام PMB
75	4.4. عرض المشروع
75	1.4.1. واجهة موقع المكتبة
75	2.4.2. القائمة الرئيسية للموقع
79	3.4.3. واجهة الفهرس العام المتاح على الخط المباشر
79	1.3.4.1. الواجهة الرئيسية للفهرس
80	2.3.4.2. قائمة الفهرس
80	3.3.4.3. البحث في الفهرس
82	4.3.4.4. الأصناف
84	5.3.4.5. عرض الرسالة الجامعية على الـ Google drive
84	خلاصة
85	خاتمة الدراسة
91	قائمة المراجع
	مستخلصات

قائمة الأشكال

الصفحة	العنوان	الشكل
15	تعريف الوصول الحر	الشكل 01
24	أرشفة الرسائل في خادم ويب محلي	الشكل 02
31	الرسائل الجامعية الإلكترونية قبل ظهور الوصول الحر	الشكل 03
32	الرسائل الجامعية الإلكترونية بعد ظهور الوصول الحر	الشكل 04
46	المخطط العام للمشروع الرقمي	الشكل 05
65	خارطة الأصناف	الشكل 06

قائمة الصور

الصفحة	العنوان	رقم الشكل
20	الصفحة الرئيسية لخدمة الرسائل الجامعية البريطانية على الخط	1
21	الصفحة الرئيسية لشبكة المكتبة الرقمية للرسائل الجامعية	2
21	البحث في شبكة NDLTD	3
22	الصفحة الرئيسية لموقع These en Line	4
27	الصفحة الرئيسية للبوابة الوطنية للإشعار عن الأطروحات	5
28	الصفحة الرئيسية لبوابة الرصيد الوطني للأطروحات	6
32	المستودعات الرقمية حسب التغطية الشكلية في عام 2014 (علم المكتبات والمعلومات)	7
35	واجهة من نتائج البحث في مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرقمية	8
35	واجهة نظام Eprints	9
36	واجهة المستودع الرقمي لمعهد CMFRI	10
37	واجهة البحث الرئيسية في الرسائل الجامعية لجامعة Moins Hainaut	11
38	الصفحة الرئيسية لنظام Valet for Etd	12
40	تطبيق نظام koha في جامعة تنزانيا	13
41	واجهة البحث في نظام pmb للرسائل الجامعية الإلكترونية لجامعة قسنطينة 1	14
49	واجهة خادم الويب المحلي wamp server	15
50	الصفحة الرئيسية لخادم Hostinger	16
52	واجهة اختيار لغة التثبيت	17
52	فحص ما قبل التثبيت	18
53	تهيئة قاعدة البيانات	19
54	الإعدادات الرئيسية	20
54	إنهاء عملية التثبيت	21
55	واجهة موقع نظام جوملا	22
55	واجهة رفع مجلد التعريب	23
56	واجهة إختيار اللغة العربية	24
57	نموذج إضافة مقال جديد	25
57	واجهة المقالات المضافة في الموقع	26
58	واجهة إضافة رابط جديدة	27
58	واجهة القوائم المضافة في الموقع	28
59	حجز النطاق على موقع الإستضافة Hostinger	29

59	تحديد اسم النطاق وكلمة السر	30
60	انشاء نطاق فرعي	31
60	الصفحة الرئيسية لبرمجية FileZilla	32
61	رفع ملفات نظام Pmb	33
61	واجهة إنشاء قاعدة بيانات نظام PMB	34
62	المرحلة الأولى لتثبيت نظام Pmb	35
62	إختيار نوع التشفير Encodage	36
63	إعدادات قاعدة معلومات النظام	37
63	واجهة اكتمال عملية التثبيت	38
64	الصفحة الرئيسية لنظام Pmb	39
64	واجهة إنشاء حقول جديدة creation d'un nouveau champ personnalisé	40
65	الحقول الجديدة المضافة	41
66	واجهة إضافة أصناف جديدة	42
66	إضافة اللغة العربية لقائمة اللغات بالفهرس	43
67	واجهة إضافة نمط عرض ال- Opac	44
68	واجهة رفع ملفات الرسائل الجامعية الإلكترونية على Google drive	45
96	ضبط إعدادات مشاركة الملفات	46
70	واجهة إضافة تسجيلية جديدة Nouvelle notice	47
70	البطاقة البيبليوغرافية للرسالة الجامعية وفق التقنين الدولي للوصف البيبليوغرافي	48
71	واجهة التسجيلية البيبليوغرافية العامة للرسالة الجامعية	49
71	واجهة إضافة وثيقة إلكترونية	50
72	واجهة ملاً المعلومات الخاصة بالوثيقة الإلكترونية	51
73	الصفحة الرئيسية لمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق	52
74	واجهة صفحة الفاييسبوك الخاصة بمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق	53
74	رابط فهرس الرسائل الجامعية	54
75	الصفحة الرئيسية لموقع المكتبة	55
75	واجهة قوائم موقع مكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق	56
76	واجهة استعراض صفحة النظام الداخلي للمكتبة	57
76	واجهة استعراض صفحة خدمات المكتبة	58
77	واجهة استعراض صفحة رصيد المكتبة	59
77	واجهة استعراض صفحة اتصل بنا	60
78	واجهة استعراض رابط دليل المواقع المفيدة	61
79	الواجهة الرئيسية للفهرس المتاح على الخط المباشر Opac	62
80	قوائم الفهرس العام المتاح على الخط المباشر	63

80	واجهة البحث البسيط	64
81	واجهة نتائج البحث البسيط	65
81	واجهة البحث المتقدم	66
81	نتائج البحث المتعدد المعايير	67
82	واجهة البحث بالعبارة	68
82	نتائج البحث بالعبارة	69
82	واجهة الأصناف في الفهرس المتاح على الخط المباشر	70
83	واجهة صنف أطروحات الدكتوراه	71
83	واجهة صنف أطروحات الماجستير	72
84	واجهة صنف مذكرات الماستر	73
84	واجهة عرض رابط الرسائل الجامعية الإلكترونية	74
85	واجهة عرض الرسالة الجامعية على الـ Google drive	75

قائمة المختصرات

الاختصار إنجليزي	الشرح إنجليزي	الشرح عربي
ALIA	Australian Library Information Association	جمعية المكتبات والمعلومات الأسترالية
BNUEC	Brazilian National Nuclear Energy Commission	وكالة الطاقة النووية القومية البرازيلية
CC	Creative Commons	الإبداعات الخلاقة
CC, SA	Creative Commons, Share Alike	تقاسم الشروط
CC, ND	Creative Commons, No Drivation	عدم الاشتقاق
CC, NC	Creative Commons, No Commercial	عدم المتاجرة
CSS	Cascading Style Sheets	صفحات نمط تسلسلية
CERIST	Centre de Recherche dans l'Information Scientifique et Technique	مركز البحث في الإعلام العلمي و التقني
CMFRI	Central Marine Fisheries Research Institute	معهد البحث في الصيد البحري المركزي الهندي
DCS	Digital Collection Systems	نظم المجموعات الرقمية
DOAJ	Directory of Open Access Journal	دليل الوصول الحر للدوريات
DOAR	Directory of Open Access Repositories	دليل الوصول الحر للمستودعات
E-Books	Electronic Books	كتب إلكترونية
E-Journal	Electronic journal	دوريات إلكترونية
ETD	Electronic Thesis and Dissertations	الرسائل الجامعية الإلكترونية
ETHOS	Electronic Thesis Online Service	خدمة الرسائل الجامعية على الخط
FNT	Fonds National des Thèses	الرصيد الوطني للأطروحات
IBID	Indian Business Insight Data Bas	قاعدة بيانات
IFLA	International Federation Library Association	
IST	Information Scientifique et Technique	المعلومات العلمية والتقنية
ILS	Information Library Systems	نظم المكتبات و المعلومات
ILS	Integrated Library Systems	نظم المكتبات المتكاملة
JISC	Joint Information Systems Committee	

قائمة المختصرات

GNU	Gnu Not Unix	جنو ليس يونكس
LMS	Library Management Systems	نظم إدارة المكتبات
NDLTD	Networked Digital Library for Thesis and Dissertations	شبكة المكتبة الرقمية للرسائل الجامعية الإلكترونية
NIC	Nuclear Information Center	مركز معلومات الطاقة
OA	Open Access	الوصول الحر
OAI-PMH	Open Archive Initiative- Protocol Metadata Harvesting	مبادرة الأرشيف المفتوح بروتوكول تجميع الميتاداتا
OAJ	Open Access Journal	دوريات الوصول الحر
OJS	Open Journal Systems	نظام الدوريات المفتوح
OMP	Open Monograph Press	نظام الكتب المفتوح
OPAC	Online Public Access Catalog	الفهرس المباشر المتاح على الخط
OSI	Open Society Institute	معهد المجتمع الحر
OSM	Open Source Mouvement	حركة الوصول الحر
OSS	Open Source Software	النظم المفتوحة المصدر
PDF	Portable Document format	شكل الملف المحمول
PHP	Personal Home Page	صفحة الويب الشخصية
SNDL	Système Nationale de Documentation en Line	النظام الوطني للتوثيق على الخط
PNST	Portail National de Signalement des Thèses	البوابة الوطنية للإشعار عن الأطروحات
SQL	Structured Query Language	لغة الاستعلام البنوية
TEL	Thèse En Line	الأطروحات على الخط
UMH	Université de Moins Hainaut	
UMI	University Microfilms Dissertation Abstract	مستخلص الرسائل الجامعية
UNESCO	United Nations Educational Scientific and Cultural Organization	المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم
UTOG	University Thesis Online Group	مجمع الجامعات للرسائل الجامعية الإلكترونية على الخط
WAMP	Windows Apache Mysql Php	

مقدمة

شهد العالم ثورة شاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، أين أثرت على جميع المؤسسات بمختلف أنواعها، والمكتبات كغيرها من المؤسسات عملت على تبني تكنولوجيا المعلومات لتفعيل وتحسين طرق تسييرها، وتحسين الخدمات التي تقدمها⁽¹⁾ فقد شهدت المكتبات بمختلف أنواعها نقلة نوعية فيما يختص بنوعية المقتنيات أو الخدمات و طبيعة المعلومات التي تقدمها للمستفيد، ويعود سبب هذه النقلة إلى التطورات الحديثة السريعة والمتلاحقة، والمبتكرات الجديدة في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، وتعد الأنترنت وشبكة الويب أحدث نموذجين لمدى احتضان المكتبات للتقنيات الحديثة ومدى تكيف تلك التقنيات لاحتياجاتها، حيث انعكس ذلك على طرق معالجة المعلومات وحفظها ونقلها واسترجاعها وإيصالها للمستفيد⁽²⁾.

فالمكتبات بصفة عامة والجامعية منها خاصة تسعى إلى توفير وإتاحة المعلومات إلى جمهور الباحثين بشتى الطرق المتاحة مستغلة كل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا المعلومات، لإحتواءها على مصادر معلومات قيمة (سواء الورقية التقليدية أو الرقمية)، متمثلة في الأدب الرمادية من تقارير، ودراسات ميدانية وبحوث أكاديمية، ونخص بالذكر الرسائل الجامعية. حيث تستعمل المكتبات الجامعية الأنترنت لعرض مصادر المعلومات الإلكترونية والرقمية من خلال فهرسها المتاحة على الخط المباشر Opac، ومن هنا اتجهت المكتبات ومؤسسات المعلومات في الآونة الأخيرة إلى رقمنة ما لديها من رصيد وإنتاج فكري، وظهرت العديد من المشروعات التي تعنى بتحويل وإتاحة الإنتاج الفكري في الشكل الرقمي لما لها من دور كبير في نشر المعرفة وتوسيع دائرة الإفادة من مصادر المعلومات، حيث سعت المؤسسات البحثية بمختلف أنواعها وعلى رأسها المكتبات إلى بناء وتأسيس مستودعات رقمية تروج لثقافة الوصول الحر وتشارك المعرفة ويذكر في الصدد أن المستودعات الرقمية للرسائل الجامعية الإلكترونية تحتل مكانة عالية في التوزيع العالمي للمستودعات الرقمية وفقا لأحدث الإحصائيات.

1- عكنوش نبيل. المكتبة الرقمية بالجامعة الجزائرية: تصميمها وإنشائها مكتبة الأمير عبد القادر نموذجا. دكتوراه. علم المكتبات. جامعة قسنطينة 2. 2011. ص أ.

2 - غانم نذير. الخدمات الإلكترونية بالمكتبات الجامعية: دراسة ميدانية بمؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة. دكتوراه. علم المكتبات. جامعة قسنطينة 2. 2010. ص أ.

ويشكل الوصول الحر للرسائل الجامعية أحد الفتوحات التي وفرتها الشبكة العنكبوتية العالمية حيث أصبح المستفيد لا يرضى بفهرس الرسائل و الأطروحات الأكاديمية التي توفرها المكتبات وحتى المستخلصات المرافقة لها، بل يسعى للوصول إلى النصوص الكاملة لهذه الأطروحات. حيث تحتل الرسائل الجامعية الإلكترونية مكانة خاصة كشكل من أشكال مصادر المعلومات لاسيما في المكتبات الجامعية نظرا لأنها نتاج عسارة الباحثين و الدارسين علاوة ما تنطوي عليه من معلومات ودراسات تحليلية معمقة من شأنها تحقيق الرقي والإضافة للمعرفة البشرية، ويقال أنه في المستقبل سوف تحدد مكانة الجامعة على أساس مكتبتها الرقمية وربطها بالرسائل الجامعية الإلكترونية في صيغتها الرقمية باعتبارها مرآة تعكس حركة و توجهات البحث داخل المجتمع الجامعي. وتمثل المكتبات الجامعية المؤسسات العلمية التي يتم فيها إيداع الرسائل الجامعية الأكاديمية من طرف أصحابها ، إلى أن الشكل الورقي للرسائل الجامعية لا يلبي احتياجات الطلبة و الأساتذة والباحثين. ومن ثمة أصبح لزاما على المكتبات الجامعية إتاحة الأطروحات و الرسائل الجامعية إلكترونيا سواء على شبكة الأنترنت أو على الشبكات الداخلية للمكتبات.

كما ظهرت مبادرات عالمية دولية وعربية تنادي بثقافة الوصول الحر كمبادرة بودابست⁽¹⁾ مبادرة بديستا⁽²⁾، وإعلان برلين⁽³⁾ وإفلا⁽⁴⁾، ونداء الرياض للوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية⁽⁵⁾ حيث أن الهدف الرئيسي لهذه المبادرات كان فرض الوصول الحر إلى المنشورات العلمية، وتحقيق الوصول إلى المعرفة الإنسانية بدون قيود والانفتاح على التكنولوجيا. أظهرت السياسات الإلزامية للوصول الحر نمواً قوياً حيث أضيفت (35) سياسة خلال عام 2010م بالنسبة للرسائل الجامعية أي بنسبة زيادة ب 90% على عام 2009، ليصبح إجمالي

¹ - تم الاعلان عن هذه المبادرة في عاصمة المجر في 14 فيفري 2002، ويرعاها معهد " من أجل مجتمع مفتوح" الذي يتكون من شبكة هيئات ومؤسسات علمية دولية، من أهدافها: خلق مكتبة عمومية على الخط و تنمية الوصول إلى الأدبيات العلمية.
² - تم الإعلان عنه في 11 أبريل 2003 بالمقر الرئيسي لمعهد Howard Hughes الطبي بولاية ميرلاند وكان هدفه هو توفير وصول حر إلى الأدبيات العلمية الأولية.
³ - صدر هذا الإعلان عن ممثلي جامعات عالمية في 22 أكتوبر 2003 ويندرج هذا الإعلان ضمن السياق الذي انتهجته مبادرة بودابست وإعلان بديستا.
⁴ - صدر هذا الإعلان في لاهاي يوم 5 ديسمبر 2003 حيث جاء فيه أن IFLA ملتزمة بضمان الوصول الحر للمعلومات على أوسع نطاق ممكن لجميع الشعوب .
⁵ - صدر نداء الرياض للوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية في 26 فيفري 2006 وكان هدفه تحقيق الوصول الحر للأدبيات العلمية عن طرق رفع كل الحواجز الاقتصادية التي تقف في سبيل تنمية البحث.

سياسات الأطروحات (74) سياسة سنة 2010، ليصل إلى 112 سياسة عام 2014 بنسبة زيادة بـ 40% وهذا حسب تقرير النمو المطرد للوصول الحر للرسائل الجامعية⁽¹⁾. وتشير الإحصائيات التي تم نشرها في 13 جوان 2014 عبر موقع دليل المستودعات الرقمية openDOAR أن المستودعات الرقمية للرسائل الجامعية الإلكترونية تحتل المركز الثاني في التوزيع العالمي للمستودعات الرقمية في مجال علم المكتبات والمعلومات².

أ. مشكلة الدراسة:

حث رئيس جامعة قسنطينة 2 في افتتاح السنة الجامعية الجارية على ضرورة النهوض بمستوى البحث العلمي وتعزيز التواصل العلمي بين الباحثين، وجاء هذا في إطار ميثاق الجودة الشاملة للجامعة، مؤكدا على دور المكتبة الجامعية في دعم وتطوير البحث العلمي، من خلال توفير كل الإمكانيات الضرورية باستغلال كل ما تتيحه تكنولوجيا المعلومات من حلول والتي تسهل سبل الوصول إلى المعلومات العلمية والتقنية التي تزرخ بها المكتبات الجامعية، من بحوث ودراسات، ورسائل جامعية. حيث اعتبر الوصول للبحوث والأعمال الأكاديمية من شأنه أن يرتقي بقطاع التعليم العالي، حيث دعا المكتبات الجامعية إلى تبني مثل هذه المشروعات التي تعنى بإتاحة الرسائل الجامعية على الخط.

تعي مكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق قدر المسؤولية التي عليها القيام بها، فيما يتعلق بالتسيير الخاص بالرسائل الجامعية الإلكترونية، من جمع ومعالجة فنية وتنظيم وتوزيع، وهي تسيير في سياق تيسير الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية، والوصول للرسائل الجامعية الإلكترونية، اعتماد على إستراتيجية تسمح بتوفير إمكانية إتاحة الرسائل الجامعية على الخط. حيث كانت لها محاولات لإتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية على الخط سنة 2004. وفي سنة 2005 تم إتاحة ملخصات الرسائل الجامعية، لتأتي مبادراتنا من أجل إتمام المشروع وهو إتاحة الوصول للنص الكامل للرسائل المودعة إلكترونيا على مستوى المكتبة منذ سنة 2004.

1- <http://roarmap.eprints.org/view/type/thesis=5Fmandate.html>. (Consulte le 09/06/2014).

2- www.opendoar.org. (Consulte le 13/06/2014)

وعلى أمل الرقي بمستوى البحث العلمي بمعهد علم المكتبات والتوثيق، فقد أصبح من الحتميات خلق مسار جديد للاتجاه بالمكتبة نحو ثقافة الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية، و الوصول للرسائل الجامعية الإلكترونية.

فكيف يمكن للمكتبة إتاحة الرسائل الجامعية على الخط؟ وما هي الخيارات المناسبة لإمكاناتها بما يضمن النجاح لمثل هذه المشاريع؟

وعلى ضوء ما تقدم يمكن إدراك عناصر المشكلة من خلال التساؤلات التالية:

- 1- لماذا التفكير في إتاحة الرسائل الجامعية على الخط؟
- 2- ما الدور التي تلعبه حركة الوصول الحر في دعم الوصول للرسائل الجامعية؟
- 3- ما القيمة العلمية التي تضيفها الرسائل الجامعية في حالة إتاحتها على الخط؟
- 4- ما هي الحلول التي تقدمها النظم المفتوحة المصدر لتسهيل إتاحة الرسائل الجامعية؟
- 5- ما هي الخطوات العملية المتبعة لإتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية لمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق؟

ب. أسباب إختيار الموضوع

يعد التربص الذي أجرته في نهاية مرحلة الليسانس أحد الأسباب الأساسية التي جعلتني أعالج هذا الموضوع، لأنني كنت مشاركا آنذاك في مشروع إتاحة الرسائل الجامعية للمكتبة المركزية لجامعة قسنطينة 1 باستخدام نظام PMB، حيث اكتسبنا مهارات الفهرسة الآلية، والمهارة في التعامل مع برمجة pmb، بالإضافة إلى المهارات التي اكتسبناها في تصميم مواقع الويب

ج. أهداف الدراسة:

بشكل عام الهدف من وراء إتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية هو إتاحة مصدر مهم من مصادر المعلومات كان من المعتذر الوصول إليه باستخدام الوسائل التقليدية بالإضافة إلى:

❖ التحسيس بأهمية إتاحة الأطروحات الجامعية الإلكترونية من أجل أن تصبح مصدرا أساسيا للباحثين.

- ❖ تمكين الطلبة و الباحثين من الإطلاع على الرسائل الجامعية في أي قت و من أي مكان و تمكينهم من التعرف على أهم الأطروحات المتخصصة في علم المكتبات عبر الأنترنت.
- ❖ جعل نتائج البحوث معروفة على المستوى الوطني و الإقليمي و العالمي مما يساهم في إنجاز دراسات جديدة و تفادي تكرارها.
- ❖ إيجاد منصة لمراقبة التوجهات البحثية، التي من خلالها تستطيع الإدارة توجيه الأعمال الأكاديمية، و ترشيد اختيار المواضيع. متجاوزة تكرار البحوث و أعمال السرقة العلمية.
- ❖ تقديم أداة ببليوغرافية، تحصر كل ما احتوته رفوف مكتبة معهد علم المكتبات بقسنطينة من أبحاث أكاديمية، مسهلة الوصول إليها، كاسرة حاجز الزمان و المكان في ذلك. موسعة دائرة المستفيدين منها من خلال تقديمها على صفحات الأنترنت.
- ❖ التعريف بمكتبة معهد علم المكتبات، بوضعها في مرتبة المكتبات التي لديها نقاط وصول عبر الأنترنت.

د. أهمية الدراسة:

- تكمن أهمية الدراسة في أهمية إتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية لفائدة الطلبة و الباحثين كمصدر مهم من مصادر المعلومات و كدراسات و أبحاث دقيقة تساعد على الوصول إلى معومات أكثر تحليلا و تعمقا. كما تكمن أهمية الدراسة في عدة جوانب منها:
- ❖ التعرف على حركة الوصول الحر للمعلومات في إطار البحوث العلمية الأكاديمية
 - ❖ معرفة القوانين و التشريعات الخاصة بإتاحة الأطروحات الجامعية الإلكترونية و الصعوبات التي توجه إتاحة هذا النوع من مصادر المعلومات و سبل تجاوز هذه الصعوبات من خلال تبني فكرة الوصول الحر و رفع القيود و العراقيل، و الدور الذي تلعبه البرمجيات المفتوحة المصدر و النظم المتكاملة للمكتبات في ذلك.
 - ❖ من الممكن أن تكون هذه الدراسة مفيدة لكل المكتبات الأخرى التي تحاول أن تقوم بإتاحة الرسائل الإلكترونية الجامعية على الخط، من خلال لفت انتباه باقي الأقسام إلى مثل هذا العمل و مدهم بروح الحماسة.

- ❖ تحقيق صفة الرقابة العلمية على أعمال الباحثين، على مستوى المعهد.
- ❖ المساهمة في تفعيل ودعم العملية البحثية من خلال توفير الفهارس لجمهور الطلبة والباحثين، وترشيد توجهاتهم في انتقاء مواضيع بحوثهم العلمية.

هـ. الدراسات السابقة:

والمقصود بالدراسات السابقة البحوث العلمية التي أعدت من قبل في نفس نقطة البحث قصد تحليل نقاط الالتقاء و نقاط الافتراق بين الدراسة الحالية ونظيراتها في نفس الموضوع. فقد أصبح لزاما على الباحث أن يتعرف جيدا على الدراسات و البحوث السابقة ذات الصلة بموضوع بحثه. وفيما يلي عرض لأهم الدراسات السابقة التي أفادتنا في جانب من جوانب البحث وهذا بعد المسح و البحث في الإنتاج الفكري الذي يحفل بالعديد من الدراسات و البحوث التي تناولت موضوع الوصول الحر للرسائل الجامعية الإلكترونية:

الدراسة الأولى:

هي مذكرة ليسانس في علم المكتبات نوقشت بقسم علم المكتبات بجامعة منتوري قسنطينة سابقا سنة 2008، حول إتاحة الآداب الرمادية الإلكترونية عبر الويب: مواقع المكتبات الجامعية الجزائرية نموذجاً⁽¹⁾، للطالبة سعيدة عوفي، تحت إشراف د. بوكرزازة كمال.

وقد أفادتنا الدراسة بشكل أساسي في جانبها التطبيقي كونها أشارت إلى بعض نماذج عن الأطروحات الجامعية المتاحة على الخط في بعض مواقع الجامعات الجزائرية من خلال واجهة العرض للمواقع و كفاءات الولوج و البحث في قاعدة الرسائل الجامعية.

¹ - عوفي، سعيدة. إتاحة الآداب الرمادية الإلكترونية عبر الويب: مواقع المكتبات الجامعية الجزائرية نموذجاً. مذكرة ليسانس: علم المكتبات: جامعة قسنطينة 2. 2008.

الدراسة الثانية:

هي مذكرة ليسانس في علم المكتبات، نوقشت بقسم علم المكتبات، جامعة منتوري قسنطينة سابقا سنة 2005 حول المستخلص الإلكتروني لمذكرات، رسائل أطروحات مكتبة قسم علم المكتبات⁽¹⁾ من إعداد الطالبين: لمحنت يوسف، كريم محمد، تحت إشراف الأستاذ بطوش كمال. وقد أفادتنا الدراسة كونها دراسة تطبيقية عالجت موضوع إتاحة مستخلصات الرسائل الجامعية وإتاحة النص الكامل لبعض الرسائل، وهو المشروع الأول من نوعه في مكتبة قسم علم المكتبات، حيث جاء مشروعنا كتكملة لهذه الدراسة من حيث إتاحة النص الكامل pdf للرسائل الجامعية الإلكترونية لمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق، وكذا إضافة وسيلة بحث سهلة للمستخدمين وهو فهرس متاح على الخط المباشر.

الدراسة الثالثة:

هي عبارة عن مذكرة ماستر في علم المكتبات، نوقشت بقسم علم المكتبات، جامعة منتوري قسنطينة سابقا سنة 2012 حول الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية و دوره في خدمة البحث: دراسة ميدانية بقسم علم المكتبات⁽²⁾، للطالبتين: بوسمنة ريمة و سهيلي صفية تحت إشراف الأستاذة عبادة شهرزاد.

وقد أفادتنا الدراسة في جانبها النظري في مسألة الوصول الحر و علاقته بالمعلومات العلمية و التقنية و البحوث العلمية ومزايا النفاذ الحر للمعلومات العلمية و التقنية ومدى تأثير الوصول الحر على إتاحة المعلومات العلمية و التقنية.

الدراسة الرابعة:

هي عبارة عن مذكرة ليسانس في علم المكتبات نوقشت بقسم علم المكتبات بجامعة منتوري قسنطينة سابقا سنة 2007. حول الأطروحات الجامعية الإلكترونية و نظرة الأساتذة والباحثين:

¹ - لمحنت يوسف، كريم، محمد. المستخلص الإلكتروني لمذكرات، رسائل أطروحات مكتبة قسم علم المكتبات. مذكرة ليسانس: علم المكتبات: جامعة قسنطينة 2. 2005.

² - بوسمنة، ريمة. سهيلي، صفية. الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية و دوره في خدمة البحث. مذكرة ماستر: علم المكتبات: جامعة قسنطينة 2. 2012.

دراسة ميدانية بقسم علم المكتبات⁽¹⁾، من إعداد بوزيان عبلة، بلهرس حنان، شورة فريدة، تحت إشراف الأستاذ كمال بوكرزازة،

وقد أفادتنا هذه الدراسة في جانبها التطبيقي من خلال النسب المئوية المقدمة على ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، حيث أن 82% من الأساتذة والباحثين يؤيدون فكرة الإتاحة و موافقون على إتاحة أطروحاتهم الجامعية الإلكترونية على الخط.

الدراسة الخامسة:

هي عبارة عن أطروحة ماجستير نوقشت بقسم علم المكتبات والمعلومات، كلية الآداب بجامعة المنوفية بمصر بعنوان: تقييم نظام Greenstone من خلال بناء مكتبة رقمية للرسائل الجامعية المجازة للباحثين في مجال المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية⁽²⁾ من إعداد عمرو حسن فتوح تحت إشراف محمد فتحي عبد الهادي سنة 2010.

وقد أفادتنا هذه الدراسة في مسألة استخدام النظم المفتوحة المصدر في إتاحة مصادر المعلومات الإلكترونية وعلى رأسها الرسائل الجامعية الإلكترونية.

الدراسة السادسة:

وهي دراسة بعنوان الإتاحة الإلكترونية للرسائل الجامعية، دراسة تجربة مكتبة قسم علم المكتبات، جامعة منتوري قسنطينة سابقا⁽³⁾، للباحثين بوكرزازة كمال، و بن السبتي عبد المالك. وقد أفادتنا الدراسة في كونها تطرقت إلى تجربة مكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق في إتاحة الرسائل الجامعية كأول التجربة خاضتها المكتبة رغم أنها لم يكتب لها النجاح وهذا ما دفعنا إلى تبني فكرة المشروع وتنفيذه.

¹ - بلهرس، حنان. شورة، فريدة. الأطروحات الجامعية الإلكترونية و نظرة الأساتذة والباحثين: دراسة ميدانية بقسم علم المكتبات. مذكرة ليسانس: علم المكتبات: جامعة قسنطينة 2007.

² - حسن فتوح، عمرو. تقييم نظام Greenstone من خلال بناء مكتبة رقمية للرسائل الجامعية المجازة للباحثين في مجال المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية. أطروحة ماجستير: جامعة المنوفية، كلية الآداب. قسم المكتبات والمعلومات. 2010.

³ - بوكرزازة، كمال. بن السبتي، عبد المالك. الإتاحة الإلكترونية للرسائل الجامعية، دراسة تجربة مكتبة قسم علم المكتبات، جامعة منتوري قسنطينة. في: المؤتمر الثامن عشر للإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات. المملكة العربية السعودية. 18-20 نوفمبر 2007.

الدراسة السابعة:

هي عبارة عن دراسة بعنوان نحو رقمنة الرسائل الجامعية في المكتبة المركزية لجامعة منتوري قسنطينة⁽¹⁾ - الجزائر للباحثة جميلة معمر.

وقد أفادتنا الدراسة في كونها أشارت الخطوات التي اتبعتها المكتبة المركزية لجامعة قسنطينة 1 في إتاحة الرسائل الجامعية والتي أفادتنا في مشروعنا خاصة أن المكتبة المركزية لجامعة قسنطينة 1 استخدمت نظام PMB لإتاحة الرسائل الجامعية وهي البرمجية التي قمنا باستخدامها.

و. مصطلحات الدراسة:

✓ الرسائل الجامعية:

هي عبارة عن أبحاث وأعمال و دراسات علمية يقوم بها الطلبة للحصول على درجات علمية معينة كالماستير و الماجستير و الدكتوراه حيث تهدف إلى عرض مشكلة مع إعطائها الحلول المقترحة أو البديلة.

✓ الرسائل الجامعية الإلكترونية:

هي رسائل الماجستير و الماستير و الدكتوراه المتاحة على شكل إلكتروني أكثر من إتاحتها في شكل ورقي و تقابلها تلك المتاحة على نسخة ورقية إلى أن يتم تحويلها شكل مقروء أليا بواسطة عملية المسح الضوئي.

✓ الوصول الحر للمعلومات:

يستخدم البعض كلمة الإتاحة أو كلمة الوصول و الذي يقصد به إمكانات الإفادة من مصادر المعلومات المتوافرة بالمكتبة أو مراكز المعلومات بشكل مادي أو مخزنة إلكترونيا في وسائط التخزين أو من خلال إمكانات الوصول إليها بواسطة شبكات المعلومات المتاحة. أو هو إتاحة الإنتاج الفكري مجانا على شبكة الأنترنت و حق الاستفادة في القراءة، التحميل، النسخ، و الطبع و التوزيع و البحث دون أن يدفع أي مقابل مع مراعاة الحقوق الأدبية للمؤلف.

¹ - معمر، جميلة. نحو رقمنة الرسائل الجامعية في المكتبة المركزية بجامعة قسنطينة- الجزائر. في: المؤتمر الواحد والعشرين للإتحاد العربي للمكتبات و المعلومات بيروت. 06-08-2010. أكتوبر 2010.

ز. منهج الدراسة:

في هذا الإطار أخذتنا الفكرة إلى توفير أداة بحث ببيولوجرافية متميزة تقدم أكبر إفادة للباحثين و التي خلصت إلى إتاحة الرسائل الجامعية على الأنترنت بالنص الكامل، حيث اعتمدنا في دراستنا على منهج البحث التطبيقي حيث مرت هندسة وتصميم هذا الفضاء بعدة مراحل هي:

- جمع الرسائل الجامعية الإلكترونية وتنظيمها.
- تصنيف الرسائل الجامعية الإلكترونية إلى مذكرات ماستر ورسائل ماجستير ودكتوراه.
- تصميم قاعدة بيانات خاصة بالرسائل الجامعية الإلكترونية بالنص الكامل.
- إنشاء موقع خاص بالمكتبة وربطه بقاعدة بيانات الرسائل الجامعية.

ح. مجالات الدراسة:

المجال الجغرافي:

بناء على موضوع الدراسة، فقد تحدد المجال الجغرافي في مكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق، جامعة قسنطينة 2، حيث شملت الدراسة كل الأعمال الأكاديمية من مذكرات ماستر ورسائل ماجستير ودكتوراه.

المجال الزمني:

ويتمثل في الوقت الذي استغرقتته الدراسة التطبيقية بداية من جمع وتنظيم الرسائل الجامعية وتصنيفها، وإدخال البيانات الخاصة بكل رسالة جامعية بالنص الكامل في قاعدة بيانات نظام pmb وتصميم موقع خاص بالمكتبة، وعالجت الدراسة الرسائل الجامعية المودعة على مستوى المكتبة في شكلها الإلكتروني pdf من سنة 2004 إلى سنة 2013. حيث امتدت الدراسة في جانبها النظري والميداني أربعة أشهر.

❖ في ما يخص الجانب النظري فقد تم جمع المادة العلمية وتنقيحها وتنظيمها.

❖ في ما يخص الجانب التطبيقي فقد تم عرض المراحل التي مر بها المشروع الرقمي.

حاولنا من خلال الفصل الأول النظري التطرق إلى حركة الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية، ودور المكتبات في دعم الوصول الحر للمعلومات، وكذا تأثير الوصول الحر على

المكتبات، كما تناولنا أيضا في هذا الفصل الإتاحة الإلكترونية للرسائل الجامعية في ظل الوصول الحر للمعلومات من حيث تاريخ إتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية، ومستويات إتاحتها، و فوائد ودوافع الوصول الحر للرسائل الجامعية الإلكترونية. وبما أن النظم المفتوحة المصدر تعد أحد الأدوات التي جاءت التي تساعد على الوصول الحر للمعلومات، فقد تحدثنا في هذا الفصل عن دور النظم المفتوحة المصدر في إتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية، كنظم المستودعات الرقمية، نظم إدارة المجموعات الرقمية، والنظم المتكاملة للمكتبات

وفي الفصل الثاني التطبيقي تم التطرق إلى المراحل التي مرّح بها مشروع إتاحة الرسائل الجامعية لمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق، فكانت المرحلة الأولى مرحلة التخطيط وفيها تم التعريف بالمشروع من حيث التغطية والأهداف، والتعريف بالمتطلبات البرمجية لتنفيذ المشروع. أما المرحلة الثانية وهي مرحلة التصميم والبناء والتي تم فيها تصميم موقع المكتبة الفهرسة الآلية للرسائل الجامعية، رفع النسخ الإلكترونية للرسائل الجامعية على خادم الـ Google Drive، وتسكين نظام Pmb على الأنترنت وتطويعه بما يخدم احتياجات المكتبة. أما المرحلة الثالثة تم التطرق بالتفصيل إلى المشروع الرقمي من حيث الفهرس الإلكتروني للرسائل الجامعية وعرض نوافذه والخدمات المقدمة وطرق البحث في الفهرس. كما تم عرض الموقع الإلكتروني للمكتبة من حيث الواجهة والقوائم (الروابط) والخدمات.

وفي خاتمة هذا البحث حاولنا وضع حوصلة عامة عن الدراسة، وأخير وضعنا بعض الاقتراحات التي من شأنها أن تساهم في تطوير المشروع وتفعيل دوره في عملية تشارك المعرفة وتبادل الخبرات بين الباحثين.

ولا تخلو أي دراسة أكاديمية من بعض الصعوبات والعراقيل التي قد تصادف الطالب في فترات إنجاز بحثه، وفي إطار معالجتنا لهذا الموضوع، واجهتنا صعوبات عديدة لعل أهمها ضيق الوقت، وقلة الدراسات السابقة لأن مثل هذه المشاريع قل ما تأتي من مبادرات فردية بل تأتي في إطار مبادرات جماعية .

الفصل الأول

الوصول الحرثورة في مجال إتاحة المعرفة

تمهيد

1. المكتبات والوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية
2. الإتاحة الإلكترونية للرسائل الجامعية في ظل الوصول الحر للمعلومات
3. النظم المفتوحة المصدر ودورها في إتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية

خلاصة

تمهيد:

يساهم الوصول الحر إلى المعلومات في تشارك المعرفة بين جميع الشعوب وتشاطر نتائج البحث العلمي بما يسمح بإثراء المعرفة الإنسانية، وبالتالي فإن الوصول الحر إلى المعلومات يعد أحد طرق المستقبل في النشر والبحث العلمي. وسنتطرق في هذا الفصل إلى الدور الذي تلعبه المكتبات في دعم الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية، والذي تعتبر خزان لهذه المعلومات كالكتب والدوريات والرسائل الجامعية ودور النظم مفتوحة المصدر في الإتاحة الإلكترونية للرسائل الجامعية باعتبارها معلومات علمية وتقنية ودراسات وأبحاث تزخر بها المكتبات.

1. المكتبات و الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية**1.1. المكتبات وحركة الوصول الحر للمعلومات:**

تستطيع المكتبات الجامعية حسب إعلان بودابست المساهمة في حركة الوصول الحر من خلال⁽¹⁾:

- ❖ **الأرشفة الذاتية Self Archiving**: وهذا يعني أن على المكتبات الجامعية أن تستضيف أرشيف الجامعة الإلكتروني، وأن تساعد أعضاء هيئة التدريس في أرشفة بحوثهم السابقة ورقمنتها عند الضرورة، وأن تعلمهم كيف يقومون بأرشفة بحوثهم في المستقبل.
- ❖ **التعريف بدوريات الوصول الحر Open Access Journals**: وهذا يفرض على المكتبات الجامعية أن تساعد المكتبات الأخرى في التعرف على دوريات الوصول الحر التي تفتنيها، وخدمات التكشيف التي تغطيها، والممولون المحتملون لها، وكذلك القراء المتوقعون لها.

¹ - المنشواتي ، نور. قبلان، لبنا. الوصول الحر للمعلومات. متاح على:

<http://syrialibrarian.arabblogs.com/archive/2009/12/980629.html> <زيارة يوم 2013/12/19>.

- و يتمثل دور المكتبات في دعم حركة الوصول الحر من خلال النقاط التالية⁽¹⁾:
- ❖ أن توفر المكتبات وصولاً حراً أفضل للمواد المتاحة عبر الوصول الحر.
 - ❖ أن تصبح المكتبات دور نشر رقمية للأعمال المتاحة عبر الوصول الحر من خلال إصدار دوريات الوصول الحر المجانية وإنشاء المستودعات أو الأرشيفات الرقمية المفتوحة.
 - ❖ أن تقوم المكتبات ببناء نظم متخصصة للوصول الحر مستفيدة بذلك من نظم الحوسبة المتكاملة التي تستخدمها في إدارة مجموعاتها وخدماتها.
 - ❖ أن تقوم المكتبات بتصوير الأعمال التي انتهت حقوق تأليفها ونشرها وإتاحتها مجاناً.
 - ❖ أن تقوم المكتبات بحفظ المواد المتاحة عبر الوصول الحر.
 - ❖ أن تساهم المكتبات في دفع ما يترتب على الباحثين من رسوم نظير نشر بحوثهم في دوريات الوصول الحر.

نتيجة لذلك سيكون من حق أعضاء هيئة التدريس إهداء المكتبات إنتاجهم الفكري الرقمي دون انتهاك حقوق التأليف، وستقبل المكتبات ذلك دون فرض قيود على استخدامها. ولن تكون المكتبات مضطرة إلى التفاوض -سواء بشكل فردي أو جماعي- حول الأسعار أو شروط السماح بالاستخدام، ولن تكون المكتبات مضطرة إلى استشارة أو مراجعة اتفاقيات التراخيص المعقدة التي تختلف من ناشر إلى آخر ومن سنة إلى أخرى⁽²⁾.

¹ - الشوابكة، يونس أحمد إسماعيل. المكتبات وحركة الوصول الحر للمعلومات : الدور والعلاقات والتأثيرات المتبادلة cybrarians journal. ع 18. مارس 2006. متاح على :

<http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=377:2009-07-19-08-54-19&catid=141:2009-05-20-09-52-31&Itemid=59> (زيارة يوم: 2014/03/09)

² - النشواتي ، نور. قبلان، لبناء المرجع السابق.

2.1. الوصول الحر للمعلومات العلمية و التقنية:

يعرف الوصول الحر OA Open Access على أنه نظام جديد للاتصال العلمي القائم على تمكين الباحثين من الوصول إلى المعلومات الرقمية بشكل حر، وهو مصطلح يستخدم للدلالة على أسلوب أو نظام جديد للاتصال العلمي يقوم على مبدأ إتاحة البحوث والتقارير العلمية للباحثين على شبكة الأنترنت مجاناً، ودون قيود مالية أو قانونية، أو الحصول على ترخيص مسبق⁽¹⁾. ويمكن تعريف الوصول الحر من خلال الصورة التالي⁽²⁾:

الشكل: 01 تعريف الوصول الحر

¹ - بو عناققة، سعاد. دور العموميات الخلافة في دعم حركة الوصول الحر في الوطن العربي. في: المؤتمر العشرين للإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، الدار البيضاء: 09-11-2009. الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة، 2009.

² - الشهري، سليمان السالم. الوصول الحر مفاتيح لقيود الإتاحة.. متاح على: <<http://araboc.info/site/assets/Alshuhri.ppt>> (زيارة يوم: 2014/03/12)

ويعرفه معهد المجتمع الحر Open Society Institute :

الإتاحة الحرة على شبكة الانترنت العامة والسماح للمستفيد أن يقرأ، ويُحمل، أو ينسخ، أو يوزع، أو يطبع، أو يبحث، أو أن يصل إلى النص الكامل للمقالات و الأبحاث⁽¹⁾.

و من طرق الوصول الحر:

الطريق الذهبي: The golden road:

هو أن يقوم الباحث بنشر مقاله في دورية تتيح المقالات بشكل مجاني أو تتكفل المؤسسة التي ينتمي إليها الباحث بنشر المقال حيث لا توجد هناك عوائق حيث يكفي توفر البرمجيات الخاصة بإنشاء الدورية الإلكترونية ويكون فيها هيئة تحرير ومحكمين⁽²⁾.

الطريق الأخضر: The green road:

يعرف بالأرشفة الذاتية Self-Archiving وهو أن يقوم الباحث بإيداع نسخة من عمله قبل النشر، فالمؤلف يعطي للناشر حق نشر مقاله في فترة تحكيمية أو بعد نشر مقاله⁽³⁾.

و تعرف المعلومات العلمية والتقنية على أنها تلك المعلومات الموضوعية الصحيحة التي تنتج بعد عملية البحث العلمي والتقني، والتي تعكس المعلومة المتعلقة بالوسائل والإنتاج⁽⁴⁾، ولها مجالات استعمال عديدة كالهندسة، الصناعة، العلوم، والتي يمكن أن تحمل عدة أوعية كالكتب والدوريات⁽⁵⁾.

¹- DROTT, M.Carl. Open Access.- Annual Review of Information Science and Technology.- vol 40. 2006.- p79.

²- European Commission background note on open access to publications and data in Horizon 2020. available

at: <http://www.recolecta.net/buscador/documentos/background-paper-open-access-october-2012_en.pdf >.

(visited 03/02/2014)

³- CHRISTER, Björk. PATRIK, Paetau. Open Access to the Scientific Journal Literature –Status and Challenges for the Information Systems Community. **Bulletin** of the American Society for Information Science and Technology – June/July 2012 – V 38. N 5.

⁴- بابوري ياسين . حفيان، إبراهيم. صعوبات ومعوقات استرجاع المعلومات العلمية والتقنية المتاحة على شبكة الانترنت لدى الأساتذة الباحثين:دراسة ميدانية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. مذكرة ماستر: جامعة قسنطينة2. 2011.ص.28.

⁵- بن قسوم حليلة، غرس الله نجوى. سلوك البحث عن المعلومة العلمية والتقنية لدى أساتذة التعليم الثانوي:دراسة مقارنة بين ثانوية الطارف وثانوية الشهيد عبد المجيد بومادة. مذكرة ماستر: علم المكتبات. جامعة قسنطينة2. 2012.ص.13.

- ومن مميزات الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية (1):
- ❖ كسر احتكار الناشرين فيما يتعلق بتوزيع الإنتاج العلمي.
- ❖ يتيح للمؤلفين الاحتفاظ بحق النشر و البث المتزايد لأعمالهم على نطاق أوسع.
- ❖ تقوية الإنتاجية العلمية.
- ❖ تقوية التواصل بين الباحثين بين مختلف التوجهات.
- ❖ تسريع وتيرة البحث العلمي والتقني.

3.1. المصادر المرجعية المتاحة على الشبكة العنكبوتية في إطار الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية:

1.3.1. الدوريات العلمية أو دوريات الوصول الحر:

هي دوريات علمية تتيح النصوص الكاملة من خلال شبكة الانترنت في شكل سهل القراءة، عن طريق إيداع المقالات فور نشرها دون أي نوع من أنواع المنع أو الحظر وهو شكل جديد من أشكال الاتصال العلمي⁽²⁾. والتي من أهمها:

أولاً: دليل Directory of Open Access Journal DOAJ:

تقع مسئولية إعداد، واستضافة، وصيانة DOAJ على عاتق مكتب مدير مكتبات جامعة لوند Lund University بالسويد، وهي واحدة من أقدم وأكبر مكتبات البحث في السويد⁽³⁾. يُغطي "DOAJ" دوريات الوصول الحر المتخصصة في مجالات المعرفة البشرية، الإنسانيات، والعلوم الاجتماعية، والعلوم والتكنولوجيا، بلغات متعددة، والصادرة في أنحاء العالم من خلال جهات أكاديمية، أو حكومية، أو تجارية لا تهدف إلى الربح.. كما يغطي الدليل 9834 دورية و 147

¹ - محمد فتحي عبد الهادي. النفاذ إلى المعلومات العلمية والتقنية على الأنترنت: دراسة استكشافية. في: المؤتمر الثامن عشر للإتحاد العربي للمكتبات و المعلومات. جدة: مكتبة الملك عبد العزيز. 18- 20 نوفمبر 2007.

² - REITZ, Joan. ODLIS : Online dictionary for library and information science. Westport, Conn : Libraries Unlimited, 2004. Available at: < www.lu.com/odlis/>. (visited: 06/04/2014).

³ - Sweden. Lund University. About Lub. -Sweden: LUR, 2009 Available at: < <http://www.Lub.lu.se/en/about-lub.html>>. (visited: 06/04/2014).

دولة والبحث في 1659598 مقالة منها 157 دورية متخصصة في علم المكتبات و المعلومات⁽¹⁾ وهذا في بداية سنة 2014.

ثانيا: دليل liv Re:

يُتيح مركز معلومات الطاقة Nuclear Information center التابع لوكالة الطاقة النووية القومية للبرازيل Brazilian National Nuclear Energy Commission : دليل دوريات الوصول الحر والمعروف بعنوان LivRe على شبكة الانترنت، من أجل تحديد وتيسير الوصول للدوريات والمجلات والنشرات العلمية في مجالات المعرفة البشرية المختلفة، والصادرة في أنحاء العالم، بلغات متعددة، بلغت 3572 دورية منها 88 دورية في مجال المكتبات والمعلومات، منذ إتاحتها على شبكة الانترنت⁽²⁾.

ثالثا: دليل Open j-Gate:

دليل بدوريات الوصول الحر، وقد تمت إتاحتها على شبكة الانترنت في فبراير 2006 بواسطة شركة " Informatics " ذات المسؤولية المحدودة بالهند، وقد تأسست تلك الشركة منذ ما يقرب من ثلاثين عاماً، برؤية خاصة هي ضرورة تمهيد الطريق للمعلومات الإلكترونية في الهند، ووضع المحتوى البحثي الأكاديمي في بؤرة الاهتمام، ولعل من أهم أعمالها في هذا المجال³:

أولاً: J-Gate وهو دليل بالدوريات الإلكترونية الأكاديمية والمهنية، ويغطي أكثر من 15.500 دورية إلكترونية أكاديمية، ويكشف أكثر من 1.5 مليون مقالة سنوياً، مع توفير روابط من أجل الوصول للنص الكامل للمقالات.

¹ - www.doaj.org/ (consulte le 29/03/2014)

² - Brazil.National Nuclear Energy Commission.- Rio de Janeiro : CNEN. Available at: <www.cnen.go.br/> (visited : 05/04/2014).

³ - Information India.About.- Bangalore:Informatics. Available at:< www.information.co.in/about.us.html> (visited: 06/04/2014).

ثانيا : IBID: وهي قاعدة بيانات Indian Business Insight Data Base وهي تُقدم معلومات تطور الصناعة وقطاع الأعمال والتجارة وتغيراتها السريعة والمتلاحقة بالهند. ويُغطي Open J- 5331 Gate دورية وصول حر، منها 67 دورية في مجال المكتبات والمعلومات، منذ إتاحتها على شبكة الانترنت⁽¹⁾.

2.3.1. مستودعات رقمية:

وهي عبارة عن مجموعة من الخدمات التي تقدمها الجامعة لمجتمعها الأكاديمي من أجل إدارة ونشر المواد الرقمية التي أنتجتها المؤسسة وأعضاء مؤسساتها. أو هي عبارة عن قاعدة بيانات على شبكة الأنترنت والتي تمتاز بالإتاحة الحرة للمواد الرقمية². والتي أبرزها:

أولاً: مستودع OpenDoar : The Directory of Open Access Repositories

وهو دليل للمستودعات العلمية المتاحة من خلال الوصول الحر ، وكل مستودع من تلك المستودعات تتم زيارتها من قبل العاملين بهذا المشروع لمراجعة المعلومات الخاصة به، أي أن هذا الدليل لا يعتمد على التحليل الآلي للمعلومات الخاصة بالمستودعات؛ ومن ثم فإنه يقدم قائمة من المستودعات ذات الجودة الرفيعة⁽³⁾.

ثانياً: مستودع Australian Library and Information Association - ALIA e-prints

المستودع المؤسسي التابع لجمعية المكتبات والمعلومات الأسترالية، يوفر الوصول إلى النص الكامل لبحوث المؤتمرات التي عقدتها الجمعية منذ عام 2000م. يشتمل (في منتصف فبراير 2007) على 97 بحثًا ، تتراوح موضوعاتها بين الحاسبات وتقنيات المعلومات، والمكتبات، والتربية، والجغرافيا، والدراسات الحقلية، والفنون الجميلة.

¹ - فايقة حسن . دوريات المكتبات والمعلومات المتاحة بأدلة دوريات الوصول الحر : دراسة مسحية تقييمية مقارنة - Cybrarians Journal ع 27، ديسمبر 2011. متاح على:

http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=606:2011-12-01-23-49-49&catid=252:2011-11-28-21-19-07&Itemid=80 (زيارة يوم: 2014/04/06).

² - Lynch, C. Institutional repositories: essential infrastructure for scholarship in the digital age. ARL Bimonthly Report, 226,2006. available at: <http://www.arl.org/newsltr/226/ir.html>. (visited: 23/11/2013)

³ - فايقة حسن . المرجع نفسه.

1.3.3. رسائل جامعية على الخط:

هي عبارة عن مواقع إلكترونية وخدمات مجانية تقدمها الجامعات والمكتبات والمؤسسات التي تهتم بالبحث العلمي والتي من أشهرها:

أولاً: خدمة Ethos

تقدم المكتبة البريطانية خدمة الأطروحات العلمية الإلكترونية البريطانية على شبكة الإنترنت "British Library EThOS"، والتي يمكن من خلالها طلب الأطروحات العلمية (خدمة مرسمة مقابل رقميتها، وبمجرد رقميتها تُتاح مجاناً بقاعدة بيانات الأطروحات العلمية الإلكترونية البريطانية) والبحث عنها (خدمة مجانية)¹ حيث تحتوي على أكثر من 300000 رسالة بداية من سنة 2014.

الصورة: 01 الصفحة الرئيسية لخدمة الرسائل الجامعية البريطانية على الخط⁽²⁾

¹ - خدمة الإطروحات العلمية الإلكترونية البريطانية على شبكة الإنترنت British Library Ethos متاح على: <http://modernlibrarianatools.blogspot.com/2012/02/british-library-ethos.html> < (زيارة يوم 2014/02/02).

² - <<http://ethos.bl.uk/Home.do>> . (Consulte le 03/04/2014).

ثانياً: شبكة NDLTD:

وهي شبكة المكتبة الرقمية للرسائل الجامعية الإلكترونية و التي دعت إلى تأسيسها جامعة Virginia Tech سنة 1998 وهي منظمة عالمية لإدارة وحفظ ومعالجة وإيداع الرسائل الجامعية الإلكترونية من كل أنحاء العالم، تضم الشبكة أكثر من 194 جامعة و 28 منظمة منها 47 أوروبية، 29 أسيوية أسترالية، 94 من أمريكا الشمالية، 15 من أمريكا الجنوبية، و7 أفريقية⁽¹⁾.

الصورة : 02 الصفحة الرئيسية لشبكة المكتبة الرقمية للرسائل الجامعية(2)

الصورة : 03 البحث في شبكة NDLTD

¹- GAIL, McMillan. National & International Trends in Electronic Theses and Dissertation. In: Cornell Conference on Open Access Scholarship May 9, 2005 .Available at:

<<http://scholar.lib.vt.edu/presentations/ETDs4Cornell.ppt>>. (visited : 29/01/2014).

2 - <<http://www.ndltd.org/>> (consulte le 03/04/2014).

ثالثا: موقع TEL These en Line:

حاليا أكثر من 43043 أطروحة جامعية فرنسية متاحة على شبكة الأنترنت عبر خادم TEL التابع لجامعة ليون 2 في كل التخصصات⁽¹⁾ مع متابعة للرسائل الجامعية قيد الدراسة حيث أن الرسائل الجامعية متاحة بالنص الكامل و بالأخص في مجال العلوم التربوية في سنة 2014⁽²⁾.

multidisciplinary theses server
theses en ligne
TEL
serveur de thèses multidisciplinaire

© CCSD Centre pour la communication scientifique directe - <http://ccsd.cnrs.fr>

Accueil Déposer Consulter Rechercher S'abonner

version français

.. Rechercher > Recherche avancée ..

Veillez décrire votre requête dans le formulaire ci-dessous. Les champs vides seront ignorés

titre contient et

auteur (nom) est exactement et

laboratoire est exactement et

année de soutenance supérieure ou égale à Rechercher Annuler

Trier les résultats suivant type de publication (Tout cocher/Tout désélectionner)

date de publication, écriture desc.

Thèse - HDR

الصورة : 04 الصفحة الرئيسية لموقع⁽³⁾ These en Line

¹- ALAINE, Jacquesson. Alexis, Rivier. Bibliothèque et documents numérique, concept, composants, techniques et enjeux. Paris:electre, 2005.p266.

²- HELOISE, Nétange. L'accès libre et gratuit à l'information scientifique . disponible sur : <http://ries.revues.org/612> >(consulte le 11/02/2014).

³ - <http://tel.archives-ouvertes.fr/>>. (Consulte le04/03/2014).

2. الإتاحة الإلكترونية للرسائل الجامعية في ظل الوصول الحر للمعلومات:

إن مصطلحي الرسالة الجامعية أو الأطروحة مقابلان في الإنجليزية ل Dissertation and thesis اللذين يستعملان تبادليا في غالب الأحيان، وإن كان ثانيهما الأكثر رواجاً في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستعمل للدلالة على جميع مستويات الرسائل⁽¹⁾، وتعرف الرسائل الجامعية على أنها: حصيد علمي يقوم به أحد طلبة الدراسات العليا في كلية أو جامعة ما للحصول على درجة علمية (الدكتوراه، الماجستير، أو الماستر)⁽²⁾ ويعتبر البعض هذه الرسائل مصدراً جيداً للمعلومات لدقتها وموضوعيتها وحادثة معلوماتها ولإتباعها أساليب البحث العلمي وقد تكون الرسائل الجامعية في شكل تقليدي ورقي أو رقمي إلكتروني.

حيث تتميز الرسائل الجامعية بـ³:

- ❖ معلومات الرسائل الجامعية دقيقة وموضوعية
- ❖ تتبع أساليب البحث العلمي بدقة أثناء الإعداد
- ❖ الرسائل الجامعية مفيدة بزمن لا يجب تجاوزه
- ❖ تسمح الرسائل الجامعية بترقية الباحث العلمي من مستوى إلى مستوى علمي أعلى.
- ❖ تمكن من معرفة ما تم إنجازه في حقول المعرفة كما أن المجتمع يستفيد من النتائج التي توصلت إليها الرسائل.

¹ - بوكرزاة، كمال بن السبتي، عبد المالك. الإتاحة الإلكترونية للرسائل الجامعية. في: المؤتمر الثامن عشر للإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، الدار البيضاء، 09-11-2009. الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة. 2009.

² - ربحي عليان، مصطفى. أمين، النجداوي. مبادئ إدارة وتنظيم المكتبات ومراكز المعلومات. - ط1. - عمان: درا صفاء، 2009. ص. 135.

³ - بوكرزاة كمال، بن السبتي عبد المالك. المرجع نفسه.

1.2. مستويات الإتاحة الإلكترونية للرسائل الجامعية:

تكون الإتاحة الإلكترونية للرسائل الجامعية عبر مستويين هما:

أولاً: الإتاحة المباشرة أو المحلية Direct or Local Access

وتعني إمكانية الوصول إلى الرسائل الجامعية بشكل مباشر، حيث تكون محملة على وسيط ويمكن للمستخدم تشغيله من خلال جهاز الحاسب الآلي وتتم عن طرق شبكات المعلومات Access Via Network أو الإتاحة عبر خادم الملف File Server .

الشكل: 02 أرشفة الرسائل الجامعية في خادم ويب محلي¹

ثانياً: الإتاحة عن بعد: Remote Access

وهي إمكانية التعامل مع الرسائل الجامعية الإلكترونية، بشكل غير مادي وغير ملموس، وذلك عبر أجهزة المدخلات و المخرجات المتصلة إلكترونياً بجهاز الحاسب مثل أن تتاح الرسائل من خلال شبكات الحاسب الآلي على الخط المباشر⁽²⁾ Online.

¹ - ALAINE, Jacquesson. ALEXIS, Rivier.Ibid.

² - ربحي، مصطفى عليان، إيمان، فاضل السامرائي. المصادر الإلكترونية للمعلومات. عمان: دار اليازوردي، 2013. ص.368.

2.2. تاريخ إتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية

أتاحت تقنية السبعينات أمام طلاب الدراسات العليا إمكانية إنتاج الأطروحات على اللآلات الكهربائية electric typewriters، وفي الثمانينيات انتشرت برامج معالجة النصوص مما أتاح كثيرا من التطور، حيث بدأ الطلاب الذين يرغبون في إتاحة أطروحاتهم لعدد كبير من المستفيدين في إيداع نسخ مصغرة وذلك من خلال مستخلص الرسائل الجامعية UMI University Microfilms Dissertation Abstract وهو المشروع الذي تملكه Proquest مستودعا رقميا وناشرا للرسائل الجامعية بأمريكا الشمالية على امتداد الخمسين عاما الماضية وقد تم تحويل UMI إلى صيغة PDF وتم إتاحة الخدمة من خلال الخدمة المرجعية الجارية⁽¹⁾.

وفي سنة 1994 تكون تنظيم سمي بمجمع الجامعات للرسائل الجامعية الإلكترونية على الخط University Thesis Online Group UTOG حيث يتكون هذا التنظيم من ممثلي لـ 11 جامعة بريطانية وممثلي عن المكتبة الوطنية، وقد أوكلت لهم مهمة رقمنة الرسائل الجامعية وإتاحتها على الخط. وقد قدمت جامعة Virginia Tech اقتراحا لوزارة التعليم الأمريكية بإنشاء مكتبة رقمية وطنية للرسائل الجامعية وهو الأمر الشائع من خلال شبكات ونظم المعلومات وقد دعا الاقتراح لإنشاء مكتبة رقمية شبكية للرسائل الجامعية⁽²⁾ NDLTD سنة 1998.

حيث ظهر برنامج UMI PROQUEST الذي يسمح بالإيداع الرقمي للأطروحات وذلك في عام 1997 وقد بدأت UMI قبول الإدخال والإيداع submission، وفي سنة 2006 تم دمج خدمة البحوث الجارية لـ UMI مع مشروع PROQUEST ثم إعادة التسمية إلى Dissertation and Theses Full Text⁽³⁾.

¹- KRISTIN, Yiotis. Electronic theses and dissertation (ETD) repositories: what are they where do they come from how do they work OCLC systems and services.vol.24.issue2.2008.

²- Kristin, yiotis.Op.sit .

³- CORNELL, M.Craw. publication document available at : www.cornell.edu/staffweb/ETDSTUDY.html >. (visited : 29/02/2014)

إن صعوبة الإتاحة أو الوصول ACCESS ونقص في تثمين الرسائل الجامعية و الاستفادة منها كان محل دراسة في الندوة حول المكتبات الوطنية البريطانية بالاشتراك مع Joint JISC Information Systems Committee وتمخض على هذه الندوة وضع تقرير مهم جدا قدمه Brain Follet¹ وهو نائب رئيس جامعة² Warwick الذي بين فيه الأسس التي تبنى عليها المكتبة الرقمية في بريطانيا وتشجيع المكتبات الجامعية على اعتماد وتطوير الأشكال الجديدة لاختزان المعلومات وإنتاج الأطروحات في الصورة الإلكترونية⁽³⁾.

أما في الجزائر فقد كانت أول محاولة لرقمنة الرسائل الجامعية جاءت على يد المركز الوطني للإعلام العلمي و التقني استجابة للتعليمية الوزارية رقم 2000/708 المؤرخة في 21 أوت 2000، وطبقا للأمر الوزاري تم بموجبه إيداع كل نسخ الأطروحات المناقشة في المؤسسات الأكاديمية الجامعية على مستوى المركز مما سمح له بالقيام بعملية واسعة النطاق تمثلت في جمع ومعالجة هذه الرسائل وتكوين رصيد وثائقي يتكون من أكثر من 5000 أطروحة، هي حاليا متاحة على الخط المباشر للتصفح باستعمال شبكة الأنترنت⁽⁴⁾. وقد تلاه الأمر رقم 153 المؤرخ في 14 ماي 2012 المتضمن إنشاء جدول فهرسي للأطروحات و المذكرات⁽⁵⁾.

¹ Brain Follet: ولد في 22 فيفري 1939، رئيس جامعة ستراتسفورد، ورئيس وكالة التنمية والتدريب للمدارس لتحديث المدارس ، ويتابع حاليا تنفيذ هذه السياسات في اللجنة الاستشارية للمدارس والجامعات بالمملكة المتحدة.

² University of Warwick: إحدى جامعات إنجلترا (المملكة المتحدة)، وعضو في مجموعة راسل للجامعات المرموقة. تهتم جامعة ورك بالتدريس والبحث والابتكار وإقامة الروابط مع المؤسسات التجارية والصناعية.

³ فردي لخضر. الأطروحات في الجامعات الجزائرية واقع وأفاق: دراسة ميدانية بجامعة منتوري قسنطينة. دكتوراه. علم المكتبات. جامعة منتوري قسنطينة. 2005. ص161.

⁴ -المرجع نفسه. ص 162.

⁵ -الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، قرار رقم 153 المؤرخ في 14 ماي 2012 المتضمن إنشاء جدول فهرسي للأطروحات و المذكرات. متاح على:

<<http://www.dist.cerist.dz/fnt/>> (زيارة يوم: 2014/04/18)

و تعد البوابة الوطنية للإشعار عن الأطروحات وسيلة شاملة للوصول إلى الإنتاج العلمي للباحثين فيما يخص الأطروحات⁽¹⁾. تشمل البوابة كل مراحل إعداد الأطروحة منذ اقتراح الموضوع، إشعاره و إلى غاية نشر الأطروحة. تهدف البوابة إلى⁽²⁾:

❖ تسريع عملية المصادقة على الموضوعات .

❖ تيسير إيداع أطروحات المناقشة .

الصورة: 05 الصفحة الرئيسية للبوابة الوطنية للإشعار عن الأطروحات

كما يمكن الوصول إلى النص الكامل لأكثر من 5000 أطروحة في كل التخصصات عبر بوابة الرصيد الوطني للأطروحات FNT عبر الموقع الإلكتروني الذي يتيح مركز البحث في الإعلام العلمي و التقني Cerist⁽³⁾. والصورة التالي يبين الصفحة الرئيسية للبحث في الرصيد الوطني للأطروحات.

¹ - NAWEL, MEBTOUCHE. PNST: Portail National de signalement des thèses. Deuxièmes journées d'étude sur les Bibliothèques Universitaires Algériennes 31.05/01.06.2010 CERIST Alger.

² - <<https://www.pnst.cerist.dz/home.php>> (consulte le 04/04/2014).

³ - <<http://www.dist.cerist.dz/fnt/>> (consulte le 29/04/2014).

الصورة: 06 الصفحة الرئيسية لبوابة الرصيد الوطني للأطروحات

3.2. فوائد ودوافع إتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية:

حددت اليونيسكو عددا من الفوائد التي تتحقق كنتيجة لإتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية لهذه الفئة المتميزة من مصادر المعلومات، وهي⁽¹⁾:

- ❖ الأطروحات و الرسائل الجامعية الإلكترونية تقدم المناهج وطرق البحث المستخدمة بما يسمح بالتعريف وإتاحة هذه المناهج والطرق البحثية للتطبيق في دراسات أخرى مشابهة، كما أن النشر الإلكتروني للرسائل الجامعية يجعل نتائج البحوث معروفة على المستوى الوطني والعالمي.
- ❖ الرسائل الجامعية تمثل الأصول التاريخية للكليات والجامعات، وتاريخ الجامعة وبرامج الدراسات العليا بالجامعات يقيم بحجم ما تم إنجازه من رسائل و التي يمكن إتاحتها إلكترونيا.

¹ - UNESCO. The guide for electronic theses and dissertation available at:

<www.etc.org/comtent> .(visited 11/01/2014)

3- محمد حافظ، سرفيناز أحمد. المستودعات الرقمية للرسائل الجامعية: دراسة تقويمية. في: المؤتمر الثامن عشر للإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، الدار البيضاء، 09-11-2009. ديسمبر 2009. الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة. 2009.

- ❖ الرسائل الجامعية في شكلها المطبوع تحتل مساحات تخزينية واسعة فلماذا لا تتاح إلكترونيا على شبكة الأنترنت بم يقلص المساحة التخزينية.
 - ❖ ظهور برامج لرقمنة وإتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية يقدم مكتبة رقمية للجامعة، وهذا يدفع المشروعات الأخرى للتقدم والازدهار.
 - ❖ حتمية مسايرة المكتبات للتكنولوجيا الحديثة ونظام الاتصال العلمي الجديد القائم على فكرة الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية ومنها النشر الإلكتروني للرسائل الجامعية.
 - ❖ أنه بالوصول الحر للرسائل الجامعية الإلكترونية يتمكن المستفيدون من الإفادة و الاستفادة من هذا الإنتاج الفكري، كما يحتفظ مؤلفوا الرسائل الجامعية بحقوق التأليف أي لا بد من نسبة العمل إلى مؤلفه الأصلي و ضمان وحدة العمل وعدم المساس به⁽¹⁾.
 - ❖ لا يخفى علينا أن عدد الرسائل الجامعية يتزايد يوما بعد يوم وبالتالي إيجاد طريقة لتخزينها دون أن تأخذ حيزا كبيرا داخل المكتبات من خلال إتاحتها بما يكفل الوصول إليها، مما يؤدي إلى زيادة عدد المستفيدين من هذه الرسائل و زيادة وتيرة القراءة.
 - ❖ وجود حلول كفيلة تقوم على حماية هذه الرسائل من خلال تبني مبادئ الوصول الحر.
- ومن بين الحلول التي تكفل الحماية والاستخدام العادل للرسائل الجامعية ما يلي:

أولا: رخص الإبداعات الخلاقية: Creative Commons License (CC)

الإبداعات الخلاقية هي ترخيص تقوم بدعمه مؤسسة غير ربحية لها أصولها في جامعة ستانفورد ومقرها في سان فرانسيسكو⁽²⁾ تتكون من سلسلة من تراخيص وأدوات الملكية الفكرية والتي تخلق توازنا في إطار تطبيق (جميع الحقوق محفوظة) والتي يكفلها قانون الملكية الفكرية ، ويوفر

¹- Peter Suber, Open Access to Electronic Theses and Dissertations, DESIDOC Journal of Library and Information Technology, Vol. 28, No. 1, January 2008 .

²- Creative commons. Available at :
<http://wiki.creativecommons.org/images/6/62/Creativecommons-informational-flyer_eng.pdf>
(visited: 03/04/2014).

المشاع الإبداعي طريقة سهلة وبمبسطة وواضحة لجميع مطوري المحتوى الرقمي سواء المستخدمين الماديين او الشركات والمؤسسات الكبرى للحفاظ على حقوق ملكيتهم الفكرية مع تمكينهم في نفس الوقت من السماح بنوعيات مختلفة من استخدام محتواهم من قبل الآخرين وهو ما يطلق عليه منهج بعض الحقوق محفوظة (1) .

وتتيح الإبداعات الخلاقة ما يمكن كل مبدع من نشر نتاجه العلمي والفكري مرفقا بمقدار من الحريات التي يراها ملائمة له (2) .

وقد صنفت عقود المشاعات الخلاقة إلى ستة أنواع يختار المؤلف الصنف الذي يراه مناسباً، وهذه الأصناف على النحو التالي (3):

النسبة Attribution: وهي أن ينسب العمل إلى صاحبه الأصلي	
النسبة، مع عدم الاستخدام التجاري للمصنف	
النسبة، مع عدم الاستخدام التجاري، وتقاسم الشروط الأصلية	
النسبة، مع عدم الاستخدام التجاري، دون تعديل	
النسبة، وتقاسم الشروط الأصلية دون تغيير أو تحويل	
النسبة دون تعديل (أي عدم الاشتقاق من المصنف الأصلي)	

¹ - المشاع الإبداعي. متاح على: <http://www.ccarabworld.org/ar/?page_id=1428> (زيارة يوم: 2014/04/03).

² - Licencing and making your content with creative communs. Available at: <http://wiki.creativecommons.org/images/6/61/Creativecommons-licensing-and-marking-your-content_eng.pdf> (visited : 16/02/2014).

³ -Creative communs. Available at : <http://www.dartmouth.edu/~library/schcomm/CreativeCommonsWorkshop_3_11.ppt>. (visited: 16/02/2014).

حيث تستطيع المؤسسة أو الجامعة أو المكتبة أن تقوم بإتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية عبر موقع الجامعة مع اختيار طريقة استغلال المحتوى الرقمي.

ثانياً: إستراتيجية هارنارد أوبنهايم Harnard/Oppenheim

لم يتوقف هارنارد عن الدفاع على فكرة إيداع المقالات المنشورة والرسائل الجامعية في المستودعات المفتوحة لأنه أدرك أن العائق الأساسي للانضمام إلى حركة الوصول الحر هو الصورة السيئة للمقالات والرسائل الجامعية بصدد النشر لدى الباحثين لإحتواءها على معلومات خاطئة⁽¹⁾. كما أن السماح بنشر الرسائل الجامعية الإلكترونية يعطى من طرف رئيس الجامعة أو الكلية وهذا كإجراء إداري⁽²⁾، حيث أن الرسالة الجامعية الإلكترونية تعتبر كوثيقة إدارية تقدم من طرف الطالب للحصول على شهادة معينة.

ويمكن تلخيص ما تم عرضه من فوائد ودوافع للوصول الحر للرسائل الجامعية الإلكترونية من خلال الشكلين التاليين:

الشكل:03 الرسائل الجامعية قبل ظهور الوصول الحر

¹ - بن علال كريمة. مساهمة لإنجاز نموذج أرشيف مفتوح مؤسساتي خاص بالإنتاج العلمي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني: ArchivAlg. مذكرة ماجستير: علم المكتبات والتوثيق: الجزائر. 2007. ص. 57.

² - فردي لخضر. المرجع السابق. ص. 167.

الشكل: 04 الرسائل الجامعية الإلكترونية بعد ظهور الوصول الحر

حيث يمكن نشر الرسائل الجامعية الإلكترونية عبر موقع الجامعة، وذلك باستخدام الوسائل التكنولوجية من أجهزة وحواسيب وبرمجيات وبرمجيات المستودعات الرقمية وبرمجيات إدارة المجموعات الرقمية والبرمجيات المتكاملة للمكتبات. حيث تشير الإحصائيات الأخيرة أن الرسائل الجامعية الإلكترونية تحتل المركز الثاني في التوزيع العالمي للمستودعات الرقمية في مجال علم المكتبات والمعلومات وهذا ما تبينه الصورة التالية:

الصورة 07: المستودعات الرقمية حسب التغطية الشكلية في عام 2014 (علم المكتبات والمعلومات)

www.open_doar.org

3. النظم المفتوحة المصدر ودورها في إتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية:

إن الحاجة المعلوماتية للباحثين في هذا العصر ملحة إلى نشر المحتوى بكافة مصادره ولعل من أهم هذه المصادر الرسائل الجامعية الإلكترونية والتي تعرف بأنها من المصادر الأولية الأصلية، حيث أنتجت حركة النظم مفتوحة المصدر Open Source Movement العديد من النظم لإدارة المحتويات الرقمية ومنها ما هو مخصص للرسائل الجامعية وسنحاول في هذا العنصر عرض أقسام نظم المكتبات والمعلومات والتي أهمها: (1):

❖ نظم المكتبات المتكاملة ILS Integrated Library System، نظم الكتب والدوريات الإلكترونية Ebooks, Ejournal، ونظم المجموعات الرقمية Digital Library Collection، وقواعد البيانات على الخط Online Data Base، و نظم إدارة المحتوى CMS Content Management Systems. ويمكن تعريف النظم المفتوحة المصدر على أنها: برامج ونظم تقنية يتم تطويرها من قبل متخصصين في البرمجة وتقنيات المعلومات من جميع أنحاء العالم) بجهود شخصية أو بدعم من منظمات وشركات عالمية)، لهدف المساعدة و التعاون في تقديم حلول برمجية مجانية وذات فعالية وكفاءة عالية(2) وتتشترط تراخيص النظم مفتوحة المصدر أربعة حريات أساسية وهي(3): حرية استعمال النظام أو البرنامج لأي غرض، حرية تكيف النظام أو البرنامج وتعديله ليلائم الاحتياجات، حرية التوزيع دون شروط أو قيود على المستخدم النهائي، حرية تطوير النظام و الإضافة عليه وإعادة نشره.

¹ - THOMAS, Kochtanck. JOSEPH, Mathews. Library information systems from library automation to distributed information access solution. Usa: LIBRARIES UNLIMITED ,2002.p.14.

² - نقاش ليلي. البرمجيات الوثائقية في المكتبات الجامعية بين البرمجيات الوثائقية الإمتلاكية والبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر: دراسة ميدانية بمكتبات جامعات التعليم العالي بمدينة قسنطينة. مذكرة ماستر: علم المكتبات: جامعة قسنطينة2. 2011.

³ - free open source integrated library management systems. Available at: <<http://eprints.rclis.org/8578/1/FOSS-ILMS-ppt.pdf>> (visited : 12/03/2014).

1.3. نظم المستودعات الرقمية للرسائل الجامعية الإلكترونية:

هي عبارة عن برمجيات مفتوحة المصدر يقوم بتصميمها مطورين في البرمجة من أجل إدارة المحتويات الرقمية وبناء المستودعات الرقمية لمصادر المعلومات مهما كان نوعها كالكتب والدوريات والرسائل الجامعية الإلكترونية ولعل أهمها:

1.1.3. نظام Dspace:

عبارة عن نظام لإدارة المستودعات الرقمية يمكن المستخدمين من إيداع الوثائق الإلكترونية (بحوث، أوراق مؤتمرات، رسائل جامعية) ومن ثم وصفها، كما يقوم النظام بتكثيفها وتخزينها، ويحتوي على نظام استرجاع وبحث متميز للوصول إلى هذه الوثائق⁽¹⁾. تم تطويره كبرنامج مفتوح مصدر من خلال تعاون بين مكتبات Mastchwis للعلوم التقنية، وشركة MIT و Hewlett Packard HP من خلال منحة من شركة HP في عام 2000 ومن تم إصدار أول نسخة في عام 2000⁽²⁾.

برنامج دي سبيس مكتوب بلغة الـ Java ومبني على استخدام قاعدة Postgres SQL ويدعم قاعدة Oracle ويستخدم برنامج Apache المشهور كخادم ويب Web Server، كما يعمل تحت نظام التشغيل Linux, unix, windows.

حيث يمكن من خلال نظام Dspace إنشاء وبناء مستودع رقمي للرسائل الجامعية الإلكترونية وكمثال على ذلك ماقامت به مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرقمية بإستخدامه وتعريبه وبناء مستودع رقمي للرسائل الجامعية الإلكترونية لمكتبات جامعة أم القرى مع الوصول للنص الكامل⁽³⁾.

¹-Dspace 1.5.2 manuel. Available at:

<http://www.dspace.org/sites/dspace.org/files/archive/1_5_2Documentation/Dspace-Manual.pdf>

(visited: 20/02/2014)

²- SUKHWINDER, Randhawa. source software for libraries.available at:

<http://eprints.rclis.org/13172/1/Open_Source_Software_and_Libraries.pdf> (visited: 04/03/2014)

³- نظم إدارة المجموعات الرقمية لعرض مشروع مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرقمية. متاح على:

<<http://www.edocforum.com/2006/uploads/Document/day1/DigitalLibraryProject.ppt>> (زيارة يوم: 2014/03/05)

العنوان:	مدى إدراك وممارسة مديرات المدارس لبعض مبادئ الملاحظات الإنسانية في الإدارة الإسلامية
المؤلف:	ناائلة محمد المصطفى الامام الملوي
المشرف:	عداثة محمد الحمدي
الكلمة المفتاحية:	ممارسة مديرات المدارس الادارة المدرسية
تاريخ النشر:	Jul-2006-21
العنوان:	http://hdl.handle.net/123456789/4212
التسلسل:	3670
التظاهرات في المحتوى:	الرسائل الجامعية

ملف	الوصف	الحجم	النسختة
pdf.3670	الرسالة العلمية	5867Kb	Adobe PDF
ABS.3670.pdf	منخص الرسالة العلمية	47Kb	Adobe PDF

الصورة : 08 واجهة من نتائج البحث في مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرقمية

2.1.3. نظام Eprints:

هو عبارة عن حزمة برامج مفتوحة المصدر لبناء المستودعات الرقمية التي تتوافق مع معيار OAI-PMH طور هذا النظام في جامعة ساوثهامبتون University of Southampton في معهد الإلكترونيات وعلم الحاسوب و صدر هذا النظام تحت رخصة (1) GNU

الصورة : 09 واجهة نظام (2) Eprints

1- SUKHWINDER, Randhawa.ibid.

2-< <http://eprints.rclis.org>> (consulte le 27/02/2014).

حيث يمكن من خلال نظام Eprints بناء مستودعات رقمية للرسائل الجامعية وتعتبر الهند من بين الدول الرائدة في هذا المجال و كمثل على ذلك المستودع الرقمي لمعهد CMFRI Central Marine Fisheries Research Institute المصمم بإستخدام نظام Eprints وهو مستودع رقمي للوصول الحر للرسائل الجامعية الإلكترونية بالنص الكامل⁽¹⁾.

الصورة : 10 واجهة المستودع الرقمي لمعهد CMFRI⁽²⁾

¹ - SHANTA, Meitei. PUMIMA, Devi. Open Source Initiative in Digital Preservation: The Need for an Open Source Digital Repository and Preservation System. Available at:

< http://www.digitalpreservationeurope.eu/publications/briefs/open_source.pdf>. (visited: 16/02/20014)

² - <<http://eprints.cmfri.org>>. (consulte le 16/01/2014)

2.3. نظم إدارة المجموعات الرقمية للرسائل الجامعية الإلكترونية:

يوجد هناك العديد من البرامج والنظم مفتوحة المصدر لإدارة المجموعات الرقمية والخاصة بالرسائل الجامعية ومن أشهر هذه النظم:

1.2.3. نظام Etd-db

هو نظام مفتوح المصدر تم تطويره في جامعة فرجينيا تك Virginia Tech وتستخدمه هذه الجامعة في إدارة وتشغيل مجموعة الرسائل الجامعية بها، وهذا النظام مخصص للرسائل العلمية، وهو من أشهر البرامج المفتوحة التي تستخدم لإدارة المجموعات الرقمية للرسائل الجامعية. وقد حضي باعتماد ودعم من منظمة المكتبة العالمية للرسائل الجامعية (1) NDLTD.

ونظام Etd-db تم برمجته بلغة Perl ويستخدم قاعدة بيانات مفتوحة المصدر وهي MySQL ويعمل تحت نظام اليونكس بمختلف أنواعه ونسخه المتعددة. وتم استخدام هذا النظام في الكثير من الجامعات العالمية (2). ومن بينها جامعة UMH Université de Moins Hainaut البلجيكية لإتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية بالنص الكامل (3).

الصورة : 11 واجهة البحث الرئيسية في الرسائل الجامعية لجامعة Moins Hainaut

¹ - اللهيبي محمد مبارك. المرجع السابق.

² - JAMES, R.W. Mac Donald. jarrow electronic theses and dissertation software . available at: <http://journal.code4lib.org/articles/7486> .(visited: 21/01/2014).

³ -< <http://theses.umh.ac.be/ETD-db/ETD-submit/login> > . (consulte le 22/02/2014).

2.2.3. نظام VtIs

يعد نظام VtIs من أشهر أنظمة المجموعات الرقمية المفتوحة المصدر انتشارا على صعيد المكتبات وقد استمرت الشركة المصدرة للنظام في تحديثه وإدخال المزيد من التعديلات عليه، حيث يعمل وفق نظام Unix ويعتمد على قاعدة بيانات علائقية، متعدد اللغات ويدعم اللغة العربية⁽¹⁾ وقد قامت الشركة المصدرة للنظام ببناء نظام فرعي خاص بالرسائل الجامعية وهو نظام Valet for Etd⁽²⁾.

VALET ETD (Deposit Form)

Instructions
All fields are mandatory except Examiners and Supervisor's Email. If a mandatory field cannot be completed, please insert n/a (for not applicable).
NB: Please read [Notes on using Deposit form](#) as well as the general information on the [Deposit form](#)
Click on the red buttons to access Step-by-step Procedure Help

Personal Information

Institution Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech)

Last Name Leedy

Other Name(s) Jeffrey Quentin

Title Professor Doctor Mr Mrs Miss Ms

Email leedyjq@vt.edu

Faculty

School Department of Aerospace and Ocean Engineering

Degree Master of Science (Hons)
Please enter full title of degree awarded. [eg: Master of Arts (Hons); Doctor of Philosophy (PhD); Doctor of Music (DMUS)]

Document Information

Document Type Masters Thesis PhD Doctorate Professional Doctorate

Document Title Please put exact title as it appears on the title page of your thesis
Real-Time Moment Rate Constrained Control Allocation for Aircraft with a Multiply-Redundant Control Suite

Abstract Please refer to [Notes on Using Deposit Form](#) if you need to use symbols such as angle brackets.
The problem of aircraft control allocation is that of finding a combination of control positions that cause the resulting aircraft moments to most closely satisfy a given desired moment vector. The problem is easily solved for the case of an aircraft having three control surfaces, each of which primarily imparts moments in each of the three aircraft axes. In this simple case, the solution to the control allocation problem is uniquely determined. However, many current and future aircraft designs employ a larger set of control effectors, resulting in a control redundancy in the sense that more than one combination of control positions can produce the same desired moment. When taking into account both the position and rate constraints of the control effectors, the problem is significantly more complex.

الصورة : 12 الصفحة الرئيسية لنظام Valet for Etd⁽³⁾

¹- أحمد محروس ميساء.النظم الألية المتكاملة في المكتبات الجامعية: دراسة تحليلية.الإسكندرية: مركز الإسكندرية للكتاب،2007.ص.25-26.

²- VTLS Automated Loading &Electronic-submission Tool VALET for ETDs Available at: <http://guyot.vtls.com/media/en-US/brochures/vtls_valet_for_ETDs.pdf> .(visited: 22/01/2014).

³- The JISC/CNI Meeting July 6, 2006 York, UK.VITAL – an Open Source/Proprietary Source Solution for Institutional Repositories built on a unique funding and partnership model. available at: <<http://www.ukoln.ac.uk/events/jisc-cni-2006/presentations/v-chachra.ppt>> (visited: 22/01/2014).

3.3. نظم المكتبات المتكاملة:

النظام المتكامل لإدارة المكتبات (ILS) والذي يعرف أيضا بنظام إدارة المكتبة (LMS) هي نوع من الأنظمة المستخدمة في المكتبات تساعد في ضبط مقتنيات المكتبة، عمليات التزويد طلبات الشراء ، الفواتير، والمستفيدين ، وكافة عمليات وإجراءات المكتب .تتضمن نظم إدارة المكتبات المتكاملة عادةً على قاعدة بيانات علائقية، وبرمجيات للتفاعل مع هذه القاعدة وواجهتان رسوميّتان ، واحدة للمستخدمين من المكتبة ، وأخرى لموظفي المكتبة . معظم النظم المتكاملة لإدارة المكتبات تفصل بين وظائف المكتبة في وحدات، وكل وحدة منها تتكامل مع بعضها البعض، ويندرجون جميعاً في واجهة موحدة، ومنها (1) :

- ❖ التزويد (طلب، واستلام المواد ، والتعامل مع الفواتير)
- ❖ الفهرسة ، تصنيف وفهرسة وتكشيف المواد .
- ❖ الإعارة ، إعارة المواد للمستخدمين ، وإعادتها (والتذكير والمطالبة)
- ❖ الدوريات ، تتبع وضبط المنشورات الدورية والنسخ الجديدة .
- ❖ فهرس الاتصال المباشر بالجمهور (OPAC) ، واجهة لجمهور المستخدمين .

1.3.3. نظام Koha:

هو نظام متكامل لإدارة المكتبات مفتوح المصدر طور من طرف شركة كابيتو (Kapito) للإتصالات بهدف خدمة مكتبة هوروهينو (Horowhenua Library Trust) في نيوزيلندا سنة 1999. و البعض يرونه النظام الجاهز للتطبيق وقد طبق في العديد من المكتبات في كل أنحاء العالم ويدعم العديد من اللغات(2)، حيث يعمل تحت نظام Linux و Windows، كما يستخدم في

¹ - RUTH, Carlock. Open source integrated library systems. Available at:

<http://lis60001access2informationdr.iwiki.kent.edu/file/view/Carlock_Open+Source+Integrated+Library+Systems.pdf> (visited: 11/03/2014).

² - بورنيما، ديف .شانتا، ميثي. مبادرة المصدر المفتوح في الحفظ الرقمي : الحاجة إلى نظم مفتوحة المصدر لإنشاء المستودعات الرقمية والحفظ الرقمي. ترجمة عمرو حسن فتوح حسن. Cybrarians journal. ع 33. ديسمبر 2013.

أغراض متعددة تشمل الفهرسة و الإعارة و التزويد⁽¹⁾. وكمثال على نظام Koha ودوره في إتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية ما قامت به تنزانيا من خلال استخدام نظام Koha لإتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية بالنص الكامل⁽²⁾.

الصورة : 13 تطبيق نظام koha في جامعة تنزانيا

2.2.3. نظام Pmb:

هو نظام متكامل مفتوح المصدر لإدارة المكتبات صدر سنة 2006 كأول نسخة يستخدم في الكثير من المكتبات حول العالم خاصة في كل من فرنسا وبلجيكا يعمل تحت نظام Windows و مصمم بقاعدة بيانات علائقية MySQL وخادم الويب Apache ومكتوب بلغة PHP⁽³⁾ متوفر بعدة لغات إنجليزية، فرنسية، إسبانية، وألمانية يقوم بعمليات الفهرسة و التزويد و الإعارة الآلية مع إمكانية البحث في الفهرس الإلكتروني⁽⁴⁾ Opac.

¹ - محمد فتحي عبد الهادي. الاتجاهات الحديثة في المكتبات و المعلومات. كتاب دوري محكم يصدر مرتين في السنة. ع26. القاهرة: المكتبة الأكاديمية، 2006. ص25.

² - <<http://library.out.ac.tz/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6686>>. (Consulte le 13/04/2014)

³ - PMB: Open Source Integrated Library System (ILS). available at: <<http://www.extradr.com/blog/?p=30>> (visited: 10/03/2014).

⁴ - ANNE-MARIE, Cubat. Pmb introduction générale disponible sur : <<http://amcubat.be/docpmb/wp-content/uploads/pmb-intro-generale.pdf>>. (consulte le: 10/03/2014).

مع قابلية النظام للتوافق مع المعايير و البروتوكولات (قابلية التشغيل البيئي) l'interopérabilité ومنها بروتوكول ⁽¹⁾ z39.50 لمساءلة قواعد البيانات و البحث الوثائقي. حيث قامت المكتبة المركزية لجامعة قسنطينة 1 بإتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية مستخدمة في ذلك نظام Pmb لإدارة المكتبات بالنص الكامل⁽²⁾.

الصورة : 14 واجهة البحث في نظام ⁽³⁾ pmb للرسائل الجامعية الإلكترونية لجامعة قسنطينة 1

¹ - JOMMA, Jarik. AUBRY, Christine. Les archives ouvertes: enjeux et pratique, guide à l'usage des professionnels de l'information. Paris : Lavoisier ; ADBS, 2012.(science et technique de l'information).

² - معمر جميلة. نحو رقمنة الرسائل الجامعية في المكتبة المركزية بجامعة قسنطينة- الجزائر. في: المؤتمر الواحد والعشرين للإتحاد العربي للمكتبات و المعلومات بيروت.06-08- أكتوبر 2010.الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة ، 2010.

³ - <<http://www.umc.edu.dz/buc/md/index.php>> (consulte le 15/04/2014)

خلاصة:

* أن سيناريو توفير المواد مجاناً، سيناريو محتوم لا مفر منه، ومع اقتراب شكل البحث من هذا النموذج، ستزيد من قدرة الباحثين على الوصول إلى المزيد من المواد، وبمعدل تبادل أسرع وبمزيد من التفاعل*

أن بث المعرفة قد شهد ثورة حقيقية بفضل شبكة الأنترنت، وهو ما اثر بدوره على نظام النشر الأكاديمي بما يجعل المعلومات العلمية والتقنية في متناول القراء، وهذه الثورة التي يشهدها النشر الأكاديمي متأتية عن الوصول الحر. الذي يهدف إلى جعل المعلومات العلمية والتقنية متاحة حال نشرها أمام أكبر عدد ممكن من الباحثين.

أن إتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية على الخط أصبح أمر لا مفر منه، في ظل التطور الذي عرفه الاتصال العلمي، و عرفته حركة النشر العلمي للمعلومات العلمية والتقنية.

أن المكتبات الجامعية لا بد لها أن توفر أكبر قدر من الخدمات لفائدة الطلبة والباحثين، ومنها خدمة الرسائل الجامعية الإلكترونية على الخط.

أن للبرمجيات المفتوحة المصدر دور كبير في إتاحة مصادر المعلومات، ونخص بالذكر الرسائل الجامعية الإلكترونية، لما لها من مميزات تساعد المكتبات الجامعية على جمع، وتنظيم وتصنيف مصادر معلوماتها وإتاحتها لجمهور المستفيدين.

الفصل الثاني

الجانب التطبيقي للدراسة

مشروع إتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية لمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق على الخط

تمهيد

- 1- مرحلة التخطيط
- 2- مرحلة التصميم والبناء
- 3- مرحلة النشر والإشهار
- 4- عرض المشروع

خلاصة

تمهيد:

تمر عملية بناء المشروعات الرقمية بعدة مراحل متتالية ومتراصة، حيث سنتطرق في هذا الفصل إلى المراحل التي مر بها مشروع إتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية لمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق وهي، مرحلة التخطيط والتي تم فيها التعريف بالمشروع وتحديد الأهداف المرجوة، ثم مرحلة البناء والتصميم، وصولاً إلى مرحلة عرض المشروع وهو عرض للفهرس الإلكتروني وموقع المكتبة.

1. مرحلة التخطيط:

تعد عملية التخطيط للمشروع من أهم المراحل حيث يحدد في هذه المرحلة الأهداف من المشروع ومدى ملاءمته.

1.1. التعريف بالمشروع:

مشروع إتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية لمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق هو فضاء رقمي على الأنترنت يسعى إلى إتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية على الخط والتي نوقشت بمعهد علم المكتبات والتوثيق بإستخدام نظام المكتبات المتكامل pmb مع توفير الفهرس الإلكتروني للرسائل الجامعية الإلكترونية بالنص الكامل.

2.1. التغطية والأهداف:

1.2.1. التغطية:

أولاً: التغطية الموضوعية:

يغطي المشروع مواضيع الرسائل الجامعية المتخصصة في علم المكتبات والعلوم المرتبطة بها كإدارة المعرفة، ونظم المعلومات، الأرشيف، إدارة أعمال المكتبات، وتكنولوجيا المعلومات.

ثانياً: التغطية اللغوية:

يغطي المشروع كل الرسائل الجامعية الإلكترونية المتواجدة بالمكتبة في شكل pdf باللغتين العربية والفرنسية.

2.2.1. الأهداف:

يجب تحديد الأهداف المرجوة من المشروع لحصر الخدمات والوظائف التي ستدرج فيه والتي تخدم مباشرة المستفيد وتلبي احتياجاته، وسوف تساعدنا الإجابة عن الأسئلة التالية في تحديد تلك الأهداف:

س: ما طبيعة الدور الذي سيؤديه المشروع تثقيفي أم تعليمي متخصص أم تسويقي أم شخصي؟
 ج: المشروع المتمثل في توفير فهرس إلكتروني للرسائل الجامعية لمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق من خلال قاعدة البيانات المنشأة والتي تحتوي على الأعمال الأكاديمية المودعة على مستوى المكتبة، يندرج تحت دائرة الخدمات الببليوغرافية التي تقدمها المكتبة للمستخدمين، كما أنه يلعب دور المرشد الأمين للباحثين لمعرفة توجهات البحث في التخصص.

س: ماهي الخدمات التي سيقدمها الفهرس والموقع الإلكتروني للزائرين؟

ج: من خلال الدور الإرشادي الذي يغلب على الموقع والفهرس، فإن تسهيل الوصول إلى الرسائل الجامعية والبحث فيها، من أهم الخدمات التي نجدها متوفرة على الفهرس العام المتاح على الخط المباشر، وهذا و يحتوي الموقع الإلكتروني على بطاقة تعريفية بالمكتبة من حيث المبنى والخدمات التي تقدمها ودليل بالمراجع المفيدة.

س: من هو الجمهور المستهدف من خلال هذا المشروع؟

ج: مشروع إتاحة الرسائل الجامعية على الخط موجه لكل الطلبة والباحثين والأساتذة المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات وعلى المستوى الوطني، حيث يستطيع أي طالب أو باحث أو أستاذ ينتمي إلى هذا للتخصص من الإطلاع على موقع المكتبة، والفهرس العام المتاح على الخط المباشر Opac.

س: ما هو السياسة المتبعة في إتاحة الرسائل على الخط؟ إتاحة مقيدة أم حرة؟

ج:؟: اعتمدنا سياسة الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية والاستخدام العادل، حيث يمكن لأي كان الوصول إلى الرسائل الجامعية والإطلاع عليها دون إمكانية التحميل مع مراعاة لحقوق المؤلفين.

3.1. المخطط العام:

وهو وضع مخطط يبين العلاقة بين موقع المكتبة، والفهرس العام المتاح على الخط المباشر، وكيفية وصول المستخدم إلى الخدمات التي يقدمها الموقع والفهرس معا والشكل التالي يبين المخطط العام للمشروع:

الشكل 05: المخطط العام للمشروع الرقمي

4.1. جمع الملفات:

تعد المكتبة الجامعة المكان التي يتم فيها إيداع الرسائل الجامعية، حيث عملت مكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق على اشتراط إيداع نسخة إلكترونية للرسالة الجامعية، وتقديمها في أقراص cd، حيث تم جمع ملفات الـ pdf الخاصة بالرسائل الجامعية المتواجدة على مستوى المكتبة وتنظيمها وتصنيفها إلى مذكرات ماستر، وأطروحات ماجستير، ورسائل دكتوراه، كما تم جمع كل المعلومات المتعلقة بالمكتبة ووضعها على الموقع الإلكتروني.

5.1. إختيار أدوات التصميم:

1.5.1. أنظمة التصميم:

1.1.5.1. النظم المتكاملة لإدارة المكتبات:

هناك العديد من النظم المتكاملة لإدارة وتسيير المكتبات بمختلف أنواعها منها نظام Synged Koha, Pmb, Evergreen حيث وقع إختيارنا على نظام Pmb php my bibli المفتوح المصدر لتصميم الفهرس الإلكتروني الرسائل الجامعية و هو⁽¹⁾:

❖ نظام متخصص للإدارة الآلية لمختلف مقتنيات المكتبة.

❖ إدارة الفهارس.

❖ إدارة عملية إعارة الوثائق.

❖ إدارة الفهرس الإلكتروني المتاح على الخط opac.

❖ نشر الإحصائيات.

❖ إدارة المقتنيات.

2.1.5.1. نظام إدارة المحتوى:

أنظمة إدارة المحتوى هي أنظمة معلوماتية تستخدم لأتمتة عملية النشر الإلكتروني، وتسهيل إدارة النشر والتحرير والإخراج الفني، وذلك سواء على شبكات الأنترنت أو الأنترنيت. فهناك

¹ - FABRICE, Papy. Evolutions sociotechniques des bibliothèques numériques. Paris : Lavoisier ; 2011. P94.

العديد من أنظمة إدارة المحتوى مثل: drupal, wordprees, joomla حيث وقع اختيارنا على نظام جوملا Joomla وهو الحائز على جائزة أفضل نظام إدارة المحتوى CMS Content Management Systems الذي يمكنك من بناء موقعك من خلال العديد من التطبيقات القوية وبسهولة، حيث تتميز جوملا بسهولة تثبيتها وشهرة مكتبتها وتنوع قوالبها⁽¹⁾.

2.5.1. متطلبات التصميم:

1.2.5.1. لغة البرمجة الخاصة بتطبيقات الويب:

هناك العديد من لغات التصميم الخاصة بتطبيقات الويب ولعل أشهرها لغة الـ Java و الـ Php حيث اعتمدنا على لغة الـ Php و هي لغة نصية برمجية صممت أساسا من أجل استخدامها لتطوير وبرمجة تطبيقات الويب كما يمكن استخدامها لإنتاج برامج قائمة بذاتها، وهي اختصار لـ: Personal Hom Page وهي لغة مفتوحة المصدر تم تطويرها من طرف فريق من المتطوعين حيث تعمل على أنظمة تشغيل متعددة مثل: Windows, Linux.

2.2.5.1. نظام إدارة قواعد البيانات :

بشكل بسيط يمكن تعريف قاعدة البيانات على أنها طريقة منظمة لتخزين مجموعة من المعلومات معا في صورة مرتبة ومنسقة يسهل التعامل معها. حيث قمنا باستخدام نظام إدارة قواعد البيانات Mysq، حيث يرمز المصطلح SQL إلى الكلمات Structured Query language وهي عبارة عن لغة تستخدم في معالجة البيانات المخزنة في نظم إدارة قواعد البيانات العلائقية أو ما يعرف بـ Relational Data Base Management Systems RDBMS ولذلك توفر SQL مجموعة من الأوامر قادرة على التعامل مع البيانات. وتستخدم MySQL بالحروف الكبيرة للتعبير عن الخادم وهو MySQL server وتستخدم Mysq بالحروف الصغيرة للتعبير عن Mysq/client، حيث تستخدم حزمة Client لكي تتمكن من تنفيذ الأوامر داخل خادم MySQL.

¹- www.arabjoomla.com (Consulte le 13/05/2014)

3.5.1. خوادم الاستضافة:

1.3.5.1. خادم الويب المحلي:

هناك العديد من الخوادم التي تعمل كسرفر/ خادم محلي على أجهزة الكمبيوتر حيث يمكن استخدامه كمعمل تجارب والتي من بينها **Wamp server, Xampp. Easy php** ولعل أشهرهم هو **Wamp** وهو إختصار لـ **Windows Apache Mysql Php** ، وهو عبارة عن عدد من البرمجيات:

❖ **Apache** خادم الويب.

❖ **Mysql** نظام إدارة قواعد البيانات.

اتحدت فيما بينها لتشكل حزمة تستطيع تشغيل صفحات الـ **php** على نظام تشغيل **windows**.

الصورة : 15 واجهة خادم الويب المحلي wamp server

2.3.5.1. خادم استضافة الموقع:

هناك العديد من خوادم استضافة المواقع والبرمجيات ولعل أشهر هذه الخوادم خادم Hostinger وهو موقع استضافة عربي لمواقع الويب المصممة بلغتي الـ php و الـ html، حيث يتيح للمستخدم مساحة تخزين مجانية للبيانات تقدر بـ 2 جيجابايت مع إمكانية تثبيت بعض النظم المساعدة بطريقة آلية⁽¹⁾ والصورة التالية تبين الصفحة الرئيسية لخادم **hostniger**:

الصورة 16: الصفحة الرئيسية لخادم Hostinger

3.3.5.1. خادم تخزين ملفات الرسائل الجامعية:

عندما نريد أن نستفيد من خدمة الـ Google Drive لابد أن ننشئ حساباً على الـ Gmail ثم من خلال بريد الـ Gmail نستطيع الدخول والوصول إلى تطبيقات الـ Google Docs المختلفة والاستفادة من خدمات الـ Drive كوسيلة تخزين. وقد وقع إختيارنا على هذا الخادم من أجل استضافة وتخزين ملفات الـ Pdf الخاصة بالرسائل الجامعية الإلكترونية.

¹- <http://vincianeamorini.be> (consulte le 27/03/2014).

حيث يتيح Google drive مساحة تخزين تقدر بـ 15GB لتخزين مختلف أنواع الملفات pdf, word, html ومن مميزاته:

- ✓ قوة سيرفرات شركة جوجل وهي تتفوق على سيرفرات أي شركة أخرى.
- ✓ الأمان في الحفاظ على سرية ملفاتك أقوى من أي خدمة أخرى.
- ✓ سهولة الاستخدام وسهولة مشاركة ملفات.
- ✓ مشاركة الملفات مع تويتر وفيس بوك والحصول على روابط مباشرة لتشاركتها.
- ✓ يمكن لغير المشترك في الخدمة أن يقوم برؤية الملف الذي تريد أن تشاركه.
- ✓ مشاركة الملفات النصية بجميع أنواعها كما هو معروف من خدمة المستندات في جوجل.
- ✓ رفع الملفات عن طريق الفولدر الذي يكون في مجلد المستخدم مثل خدمة دروب بوكس.
- ✓ يمكنك مسح ملفاتك مع على النظام وتكون محفوظة بنسخة أخرى على السيرفر.

2. مرحلة التصميم والبناء:

تعد مرحلة التصميم أحد المراحل الهامة في تنفيذ المشروع الرقمي حيث مرت عملية بناء وتنفيذ المشروع الرقمي بالمراحل التالية:

1.1.2. مرحلة تصميم موقع مكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق:

بعد تحديد الأدوات المناسبة لعلمية التصميم تأتي الخطوة التالية وهي الشروع في عملية تصميم الموقع، حيث مرت عملية تصميم موقع المكتبة بالخطوات التالية:

1.1.2.1. تثبيت نظام Joomla

أولاً: تحضير بيئة التثبيت:

لتنصيب نظام Joomla يجب أولاً تثبيت خادم الويب المحلي Wamp server على الحاسوب، وبعد تشغيل برمجية Wamp، نقوم بفك ضغط حزمة التثبيت Joomla_2.5.18-Stable-Full_Package في المجلد www وذلك عبر المسار C:/wamp/www/، وبعد اكتمال فك الضغط نقوم بإعادة تسمية المجلد الناتج بإسم الموقع مثلاً Idls-Library نقوم بفتح المتصفح ونكتب في مربع العنوان Localhost/Idls-Library فنظهر الشاشة المبينة في الصورة أدناه والتي تمثل بداية عملية التثبيت.

الصورة: 17 واجهة اختيار لغة التثبيت

ثانيا: ثانيا فحص ما قبل التثبيت

بعد اختيار لغة التثبيت نضغط التالي لتظهر لنا النافذة التالية:

الصورة: 18 فحص ما قبل التثبيت

ثالثا: تهيئة قاعدة البيانات:

بعدها نقوم بالضغط على التالي لتظهر لنا نافذة الترخيص حيث تعمل Joomla تحت رخصة جنو العمومية العامة GNU GPL General Public License وما عليك إلا التأكيد على الترخيص بالضغط على التالي لتظهر لنا نافذة تهيئة قاعدة البيانات والتي نقوم فيها بإدخال المعلومات الخاصة بإسم المضيف وهو Localhost، ونوع قاعدة البيانات وهي Mysql، اسم المستخدم وهو root وهذا الاسم محدد من طرف سرفر الاستضافة، وكذا اسم قاعدة البيانات التي ستعتمد عليها جوملا مثل idls-bs والصورة التالية تبين ذلك .

الخطوة الثالثة الإعدادات الرئيسية

هذه على الأرجح "MySQL"

هذا عادة يكون "localhost"

أي شيء مثل "root" أو اسم مستخدم محدد من قبل سيرفر الاستضافة

إن استخدام كلمة مرور خاصة بحساب mysql يعتبر إلزامي من أجل حماية وأمان الموقع

بعض مزودي الاستضافة يسمحون فقط باستخدام اسم قاعدة بيانات محددة لكل موقع. استخدم بادئة الجدول للتمييز بين أكثر من موقع جوملا!

وفي الأخير يمكن منع الدخول الى الموقع حتى يتم اتمام التثبيت وهذا يستعمل من طرف محررات البحث أيضا أثناء عرض نتائج البحث يمكن أيضا ادخال المفردات الرئيسية للموقع بينها فواصل لتحسين الترتيب لدى بعض محررات البحث "Meta Description" يمكن وصف محتوى الموقع في خيارات :

ادخل اسم الموقع، ويستعمل أيضا من طرف محررات البحث لتحسين الترتيب لديها

سيتم استبدال جميع جداول النسخ الاحتياطي الخاصة بتنصيب جوملا! السابق

الإعدادات الأساسية

* نوع قاعدة البيانات

▼ Mysql

* اسم الموقع

localhost

* اسم المستخدم

root

كلمة مرور قاعدة البيانات

* اسم قاعدة البيانات

IDLS

* بادئة الجداول

_jdazx

* عمليات قواعد البيانات القديمة

النسخ الاحتياطي

إزالة

الصورة: 19 تهيئة قاعدة البيانات

رابعا: الإعدادات الرئيسية:

بعد الضغط على التالي تظهر نافذة تهيئة الـ FTP وهي خطوة إختيارية ويمكن تجاوزها لأن المعلومات يمكن إعادة إدخالها بعد رفع الموقع على الخط. وبعد النقر على التالي، تظهر نافذة الإعدادات الرئيسية وهي تحتوي على المعلومات الخاصة بإسم الموقع، البريد الإلكتروني، واسم المستخدم(المدير) وكلمة مرور مدير الموقع وهذا ما تبينه الصورة التالية:

الصورة 20: الإعدادات الرئيسية

وبعد النقر على التالي نصل إلى آخر خطوة من التثبيت وهي إزالة مجلد التنصيب وهذا من أجل حماية وأمان نظام جوملا وهذا ما تبينه الصورة التالية:

الصورة 21: إنهاء عملية التثبيت

بعد إزالة مجلد التنصيب نكون قد أنهينا عملية تثبيت جوملا بنجاح والصورة التالية تبين موقع جوملا فارغ وما علينا إلا الانتقال إلى مرحلة تعريب وإثراء الموقع.

الصورة: 22 واجهة موقع نظام جوملا

2.1.2. تعريب الموقع و نظام جوملا:

أولاً: رفع مجلد التعريب:

لتعريب نظام جوملا يجب تحميل مجلد التعريب الخاص باللغة العربية و بالطبعة 2.5.18 وذلك من خلال المسار Extensions→Extension Manager الخاص باللغة العربية وذلك من خلال الصورة التالية:

الصورة: 23 واجهة رفع مجلد التعريب

ثانياً: إختيار اللغة العربية:

بعد إختيار مجلد التعريب نضغط على upload وبعدها نذهب إلى lanagauge extension→manager ونقوم باختيار اللغة العربية للموقع وللوحة التحكم. وهذا ما تبينه الصورة التالية:

الصورة: 24 واجهة إختيار اللغة العربية

3.1.2. إثراء الموقع:

حيث مرت علمية إثراء الموقع بالخطوات التالية:

أولاً: إنشاء المقالات: يعبر مصطلح المقال في جوملا عن صفحة الويب - أي لا يقصد به مقال في مجلة أو مقال علمي- ويمكن إنشاء المقالات في نظام جوملا بالذهاب إلى المحتويات←مدير المقالات← جديد، حيث يتم إدخال إسم المقال، نص المقال، الاسم المستعار للمقال*، و المجموعة التي ينتمي إليها المقال والصورة 25 تبين واجهة إضافة مقال جديد.

* هو الاسم الذي يظهر في رابط URL الصفحة.

الصورة 25: نموذج إضافة مقال جديد

أما الصورة 26 فتبين واجهة المقالات التي قمنا بإنشائها.

رقم التعريف	اللغة	عدد الزيارات	تاريخ الإنشاء	أُنشئ بواسطة	مستوى الوصول	الترتيب	المجموعة	مميز	الحالة	الاسم
7	العربي	8	2014-05-10	Super User	Public	2	Uncategorised	0	✓	التصل بنا (الاسم المستعار: k/hg)
1	العربي	35	2014-05-09	Super User	Public	6	Uncategorised	0	✓	النظام الداخلي (الاسم المستعار: de)
10	العربي	0	2014-05-15	Super User	Public	0	Uncategorised	+	✓	برنامج الإدارة (الاسم المستعار: 42-54-22-15-05-2014)
3	العربي	33	2014-05-10	Super User	Public	4	Uncategorised	0	✓	خدمات المكتبة (الاسم المستعار: gr)
6	العربي	39	2014-05-10	Super User	Public	3	Uncategorised	0	✓	رصيد المكتبة (الاسم المستعار: jg)
8	العربي	0	2014-05-10	Super User	Public	1	Uncategorised	+	✓	كلمة المحافظة (الاسم المستعار: hfg)
2	العربي	47	2014-05-09	Super User	Public	5	Uncategorised	0	✓	مبنى المكتبة (الاسم المستعار: btl)

الصورة 26: واجهة المقالات المضافة في الموقع

ثانياً: إنشاء القوائم:

يعتبر إنشاء القوائم من أهم المراحل في تصميم الموقع إذ أن إنشاء المقالات وحدها لا يكفي فلا نستطيع تصفح المقالات – صفحات الموقع – إلا من خلال إنشاء روابط لها ضمن قائمة. وعليه قمنا بإنشاء روابط القائمة الرئيسية للموقع. وتوفر جوملا عدة أنواع للروابط ك مقال مفرد، مجموعة مقالات، أرشيف المقالات، دليل المواقع، رابط خارجي. حيث يحتوي موقعنا على روابط لمقالات مفردة، وروابط لصفحات خارجية، و رابط لدليل المواقع كدليل للمواقع، و(الصورة 27) تبين واجهة إضافة رابط جديد.

الصورة 27: واجهة إضافة رابط جديدة

أما (الصورة 28) فتبين الروابط (القوائم) المضافة في الموقع.

101	الجميع	★	العناوين و المقالات المميزة	Public	1	✓	الرئيسية (الاسم المستعار: home)
102	الجميع	☆	العناوين و مقال مفرد	Public	2	✓	النظام الداخلي (الاسم المستعار: 00-57-15-09-05-2014)
103	الجميع	☆	العناوين و مقال مفرد	Public	3	✓	مبنى المكتبة (الاسم المستعار: gly)
104	الجميع	☆	العناوين و مقال مفرد	Public	4	✓	خدمات المكتبة (الاسم المستعار: fht)
110	الجميع		عنوان إنترنت خارجي	Public	5	✓	فهرس الرسائل الجامعية
105	الجميع	☆	العناوين و مقال مفرد	Public	6	✓	رصيد المكتبة (الاسم المستعار: saf)
108	الجميع	☆	دليل المواقع « جميع مجموعات دليل المواقع	Public	7	✓	مراجع مفيدة (الاسم المستعار: 35-54-16-13-05-2014)
112	الجميع		عنوان إنترنت خارجي	Public	8	✓	SNDL
113	الجميع		عنوان إنترنت خارجي	Public	9	✓	صفحة الفايبريك
106	الجميع	☆	العناوين و مقال مفرد	Public	10	✓	اتصل بنا (الاسم المستعار: tgh)

الصورة 28: واجهة القوائم المضافة في الموقع

2.2. مرحلة تهيئة نظام PMB:

مرت عملية تسكين نظام PMB على الأنترنت بالمراحل التالية:

1.2.2. مرحلة حجز:

أولاً: حجز النطاق:

تم حجز اسم نطاق مجاني على موقع الاستضافة العربية www.hostinger.ae (الصورة 29):

الصورة 29: حجز النطاق على موقع الإستضافة Hostinger

ثانياً: تحديد اسم النطاق:

تم تحديد اسم النطاق الخاص بنظام PMB و هو: ILS.idls-library.bl.ee (الصورة 30)

الصورة 30: تحديد اسم النطاق وكلمة السر

ثالثا: إنشاء نطاق فرعي:

بعد تحديد اسم النطاق وكلمة السر والضغط على متابعة ، نقوم بعدها بإنشاء نطاق فرعي من أجل نسخ ملفات نظام الـ Pmb في النطاق الفرعي والصورة التالية تبين ذلك:

الصورة: 31 إنشاء نطاق فرعي

2.2.2. نسخ الملفات:

بعد حجز النطاق نقوم برفع الملفات الخاصة بنظام pmb إلى المساحة المجوزة على خادم Hostinger وذلك باستخدام أحد برامج رفع الملفات والتي من أشهرها FileZilla ونرفع المجلد ضمن المسار الفرعي idls-library.bl.ee/ils (النطاق الفرعي). من أجل الإتصال بالخادم من خلال البرمجية يجب تحصيل معلومات FTP الخاصة بالموقع من مقدم الخدمة. ثم نقوم بنسخ كل المعلومات كإسم المضيف ورقم منفذ الإتصال، واسم المستخدم وكلمة المرور ضمن الحقول ، بعدها ننقر زر الإتصال السريع المبين في الصورة التالية:

الصورة: 32 الصفحة الرئيسية لبرمجية FileZilla

حيث نقوم بنسخ كل معلومات الـ FTP كإسم المضيف ورقم بوابة المضيف، واسم المستخدم وكلمة المرور، وكذا عنوان الـ ip. وهذا ما تبينه الصورة التالية:

الصورة 33: رفع ملفات نظام Pmb

3.2.2. إنشاء قاعدة البيانات:

بعد اكتمال عملية رفع الملفات نأتي إلى مرحلة إنشاء قاعدة البيانات والتي قمنا بتسميتها idls بالإضافة إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة السر وذلك من خلال الصورة التالية:

الصورة 34: واجهة إنشاء قاعدة بيانات نظام PMB

4.2.2. تثبيت نظام PMB:

أولاً: بدأ عملية التثبيت:

بعد إنشاء قاعدة البيانات نصل إلى المرحلة الأخيرة وهي تثبيت النظام من خلال الرابط
(الصورة 35) idls-library.bl.ee/ils

الصورة 35: المرحلة الأولى لتثبيت نظام Pmb

ثانياً: إختيار نوع الترميز:

بعد الضغط على بدء عملية التثبيت تظهر لنا النافذة التالية والتي يتم فيها إختيار نوع الترميز حيث نقوم بإختيار UTF8 للحروف الأبجدية العربية وكذا نقوم باختيار اللغة الفرنسية كلغة لتثبيت النظام والصورة 36 تبين عملية إختيار نوع الترميز:

الصورة 36: إختيار نوع الترميز Encodage

ثالثاً: إعدادات قاعدة البيانات:

بعد إختيار نوع التشفير ولغة التثبيت تظهر لنا النافذة التالية والخاصة بإدخال المعلومات حول إسم المستخدم، اسم قاعدة البيانات، وكلمة السر:

Paramètres système

Nous avons besoin des informations de connexion au serveur en tant

Utilisateur MySQL :

Mot de passe :

Serveur :

Base de données:

Si vous remplissez "Base de données", la rubrique "Paramètres PMB" c

الصورة: 37 إعدادات قاعدة معلومات النظام

رابعاً: إكمال عملية التثبيت:

بعد النقر على أيقونة créer la base تظهر لنا النافذة التالية وهي اكمال عملية التثبيت بنجاح والإنتقال إلى الصفحة الرئيسية لنظام pmb (الصورة 38).

```

lang = fr charset = utf-8
user = ; password = ; dbhost = mysql.hostinger.ae; dbname =
usersystem = u429241090_pmb; passwordsystem = idls2005; dbhost = mysql.hostinger.ae; dbnamesystem = u429241090_pmb

```

Connexion à la base u429241090_pmb réussie avec u429241090_pmb

Création des tables réussie

Remplissage minimum nécessaire au fonctionnement réussi

les scripts d'installation ont été renommés afin de ne plus pouvoir être exécutés directement

[Allez à la page d'accueil](#)

La version de la base de données est v5.07, elle devrait être en v5.13

Connectez-vous à PMB normalement,
Allez en Administration > Outils > Mise à jour de la base avant de travailler avec PMB.
N'oubliez pas de faire des sauvegardes, vérifiez notamment que toutes les tables de données sont bien sauvegardées

الصورة: 38 واجهة اكمال عملية التثبيت

الصورة: 39 الصفحة الرئيسية لنظام Pmb

5.2.2. تطوير نظام PMB لاحتياجات المكتبة:

بعد الانتهاء من عملية تثبيت النظام على شبكة الأنترنت وصلنا إلى مرحلة تطوير النظام بما يتلاءم واحتياجات المكتبة في هذه المرحلة :

1.5.2.2. إضافة حقول جديدة:

لإضافة حقول جديدة يجب تتبع سلسلة الأوامر

Administration → notice → personnalisables → nouveau champ:

الصورة: 40 واجهة إنشاء حقول جديدة création d'un nouveau champ personnalisé

حيث قمنا بإضافة ثلاثة حقول جديدة وهو حقل المشرف، الدرجة العلمية، والتخصص، والصورة الموالية تبين الحقول الجديدة المضافة:

Nom du champ	Titre à l'affichage	Type de saisie	Type de données	Visible dans l'OPAC	Triable en OPAC	Obligatoire	Indexation	Exportable	Créa. Bulletin
Degre	الدرجة العلمية	Texte	Texte	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Specialite	التخصص	Texte	Texte	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Encadreur	المشرف	Texte	Texte	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

الصورة: 41 الحقول الجديدة المضافة

2.5.2.2. إنشاء الأصناف: Catégories

بما أننا بصد إتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية فقد قمنا بإنشاء ثلاثة أصناف حسب الدرجة العلمية والتخصص وهذا ما يبينه الشكل 06:

الشكل: 06 خارطة الأصناف

حيث يمكن إنشاء الأصناف **Catégories** في نظام **PMB** من خلال رابط **autorités** من خلال سلسلة الأوامر **Autorités→Catégories→ajouter une catégorie** (أنظر الصورة 42)

الصورة: 42 واجهة إضافة أصناف جديدة

3.5.2.2. تعريب الفهرس المتاح على الخط المباشر Opac:

حيث يمكن نظام **pmb** من إضافة اللغة العربية إلى واجهة البحث في الفهرس الإلكتروني وكذا جعل اللغة العربية هي لغة واجهة الفهرس. وذلك بتتبع المسار (أنظر الصورة 43)

Administration→Outils→paramètres→opac→show_languages

الصورة: 43 إضافة اللغة العربية لقائمة اللغات بالفهرس

6.2.2. تعديل واجهة ال-opac:

أولاً: إختيار نمط العرض:

حيث يحتوي نظام **pmb** على عدة أنماط للعرض وكان نمط العرض **style** الذي قمنا باختياره هو **bretagne2** وذلك بتبع سلسلة الأوامر التالية: (الصورة 44).

Administration→Outils→paramètres→opac→ default_style

الصورة 44: واجهة إضافة نمط عرض ال-Opac

ثانياً: تعديل ملف ال- CSS وذلك عبر المسار **wamp/www/pmb/opac-**

حيث قمنا بتغيير أكواد ال- CSS الخاصة بواجهة ال- OPAC

وهذا ليتلاءم مع اللغة العربية وإحتياجات المكتبة وكانت أكواد ال- CSS كالتالي:

Line 251 تنسيق اللغة العربية
clear: right;
font-size: 18px;
height: 50px;
list-style: none outside none;
position: relative;
top: -35px;

line232 لوضع خلفية للفهرس
background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
border: 1px solid #B9B9BA;
margin: 20px 0 10px;
padding: 5px 5px 0;

Line 145 (banner) لإدراج صورة أعلى صفحة الفهرس

background: url("images/bandeau_bas2.png") no-repeat scroll 100% 100% #FFFFFF;
font-size: 18px;
padding-bottom: 20px;
position: relative;
text-align: right;
width: 1020px;

line 224
margin:20px 0 10px 0;
padding:5px;
padding-bottom:0px;
border:1px solid #b9b9ba;

3.2. مرحلة رفع النسخ الإلكترونية على الـ Google drive:

أولاً: رفع الملفات:

أولاً يجب عليك أن تمتلك حساب Gmail من أجل الاستفادة من خدمات Google drive والذي يساعدك على اختزان ملفاتك بكل أنواعها، حيث قمنا برفع ملفات الـ pdf الخاصة بالرسائل الجامعية الإلكترونية على خادم Google drive كالتالي:

بعد إدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر تظهر لنا واجهة Google drive الرئيسية حيث يمكن رفع ملفات الـ pdf من خلال الأيقونة الخاص برفع الملفات، و الصورة 45 تبين ذلك:

الصورة 45: واجهة رفع ملفات الرسائل الجامعية الإلكترونية على Google drive

ثانياً: ضبط إعدادات مشاركة الملفات

بعد إكمال رفع الملفات نصل إلى مرحلة إعدادات المشاركة أي كيفية عرض وقراءة الملفات من طرف المستفيدين (كيفية مشاركة ملفات الـ pdf مع المستفيدين) حيث قمنا بضبط إعدادات المشاركة أو خيارات ظهور الملفات لأي شخص على الأنترنت ولا يلزم التسجيل، كما يمكن مشاركة الملفات على الفايسبوك و Twiter و google plus، وهذا باختيار (عام على الإنترنت). دون إمكانية تحميل الملف ولكن للتصفح فقط (أنظر الصورة 46).

إعدادات المشاركة

خيارات الظهور:

عام على الإنترنت
 تتوفر إمكانية البحث والدخول لأي شخص على الإنترنت. لا يلزم تسجيل الدخول.

أي شخص لديه الرابط
 تتوفر إمكانية الدخول لأي شخص لديه الرابط. لا يلزم تسجيل الدخول.

أشخاص محددون
 تتم المشاركة مع أشخاص محددين.

الدخول: أي شخص (لا يلزم تسجيل الدخول) يمكن المشاهدة
 ملاحظة: يمكن نشر العناصر على الإنترنت بغض النظر عن أي خيار لمستوى رؤيتها. معرفة المزيد

[مزيد من المعلومات حول إمكانية الرؤية](#)

الصورة: 46 ضبط إعدادات مشاركة الملفات

4.2. مرحلة الفهرسة الرسائل الجامعية الإلكترونية على الأنترنت:

مرحلة الفهرسة الآلية هي عملية إدخال البيانات الببليوغرافية الخاصة بالرسائل الجامعية الإلكترونية في نظام PMB وهي:

حقل العنوان: العنوان، العنوان الثانوي. titre parallele /Titre

حقل المسؤولية: المؤلف(صاحب الرسالة)، والمؤلف الثانوي Responsabilité

حقل النشر: الناشر(المكتبة)، الناشر الثانوي(الجامعة)، سنة النشر(سنة المناقشة) Editeurs

الرقم الاستدلالي: الرقم الاستدلالي للرسالة ISBN/ISSN/EAN

حقل التوريق: عدد الصفحات، الحجم Collation

حقول إضافية:

المشرف Encadreur

التخصص spécialité

الدرجة العلمية Degré scientifique

1.4.2. إضافة تسجيلية جديدة

حيث يمكن إضافة تسجيلية جديدة في نظام PMB من: catalogue→nouvelle notice وهذا ما تبينه الصورة 47 حيث نقوم بإدخال البيانات الببليوغرافية لكل رسالة ثم نضغط على Enregistrer

الصورة : 47 واجهة إضافة تسجيلية جديدة Nouvelle notice

حيث يوجد شكلين لعرض التسجيلية الببليوغرافية للرسالة الجامعية .
أولاً: يمكن عرضها وفق التقنين الدولي للوصف الببليوغرافي ISBD International Standard
bibliographic description وهذا ما تبينه (الصورة 48)

الصورة : 48 البطاقة الببليوغرافية للرسالة الجامعية وفق التقنين الدولي للوصف الببليوغرافي

ثانياً: ، كما يمكن عرض وفق التسجيلية الببليوغرافية العامة (الصورة 49)

الصورة: 49 واجهة التسجيلية الببليوغرافية العامة للرسالة الجامعية

2.4.2. إضافة وثيقة إلكترونية:

ونقصد بالوثائق الإلكترونية ملفات الـ pdf الخاصة بالرسائل الجامعية، حيث بعد ملأ البيانات الببليوغرافية الخاصة بالرسالة نقوم بإضافة الرابط الإلكتروني الخاص بكل رسالة جامعية من خلال النافذة التالية.

الصورة: 50 واجهة إضافة وثيقة إلكترونية

والصورة 51 تبين واجهة ملاً المعلومات الخاصة بالوثيقة

الصورة: 51 واجهة ملاً المعلومات الخاصة بالوثيقة الإلكترونية

3. مرحلة النشر والإشهار:

1.3. مرحلة النشر:

1.1.3. نشر الموقع الإلكتروني على الأنترنت:

تم حجز اسم نطاق مجاني على موقع الاستضافة العربية www.hostinger.ae وتتميز هذه الاستضافة بالميزات التالية:

❖ مساحة الاستضافة: 2 جيجا

❖ قواعد البيانات: 2 قواعد

❖ حجم نقل البيانات 100 جيجابايت

❖ الدعم: قواعد البيانات HTML, PHP, MySQL

❖ اسم النطاق الخاص بالموقع الإلكتروني هو: www.idls-library.bl.ee وقد تم رفع الموقع بعد

إنشاء نسخة احتياطية من الموقع المحلي اعتماداً على إضافة Akeebabackup . والنسخة

الإحتياطية الناتجة عبارة عن ملف مضغوط بصيغة *jpa الخاصة بالإضافة السابقة الذكر ومن أجل تثبيتها اعتمدنا على الحزمة الخاصة بذلك Kickstart** على الأنترنت بنجاح الموالي والصورة التالية تبين الصفحة الرئيسية لموقع المكتبة.

الصورة:52 الصفحة الرئيسية لموقع مكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق

2.1.3. نشر نظام pmb على الأنترنت:

ونقصد بنشر نظام pmb على الأنترنت هو تثبيته على خادم الإستضافة حيث قمنا بتوضيح ذلك في مرحلة التصميم والبناء سابقا لأننا استخدمنا نظام pmb مباشرة على الأنترنت en line أما موقع المكتبة الإلكتروني فقمنا بتصميمه محليا Local و من تم رفعه على الأنترنت

* jpa: إمتداد الملف الإلكتروني للموقع المرفوعة بتطبيق Akeebbackup
** kickstart: تطبيق إعادة رفع النسخة الاحتياطية للموقع

2.3. مرحلة الإشهار

1.2.3. إشهار الموقع:

تم إشهار الموقع والتعريف به باستخدام أدوات ويب 2.0 لأن الويب 2.0 يحيل إلى الجيل الثاني من تطبيقات وتصميمات الويب التي تعتمد على تقنية الاتصالات ومشاركة المعلومات والتفاعلية ومشاركة المستفيد في التصميم التعاوني والتفاعل مع مواقع الشبكة العنكبوتية، ومن أهم هذه التقنيات الشبكات الاجتماعية التفاعلية⁽¹⁾، حيث تم إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك خاصة بمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق تحت اسم مكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق وتم دعوة العديد من المختصين في المجال من طلبة وباحثين، والصورة 53 تبين الصفحة الرئيسية للمكتبة على الفايسبوك:

الصورة 53: واجهة صفحة الفايسبوك الخاصة بمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق

2.2.3. إشهار نظام PMB:

وهو إنشاء رابط الفهرس العام المتاح على الخط المباشر opac من موقع مكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق. (الصورة 54).

الصورة 54: رابط فهرس الرسائل الجامعية

¹ - جمال مجاهد أماني. الخصوصية وتطبيقات الويب 2.0 كيفية تحقيق المعادلة الصعبة. في: المؤتمر السادس لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية. البيئة المعلوماتية الآمنة: المفاهيم والتشريعات والتطبيقات، الرياض، 6-7 أبريل 2010.

4. عرض المشروع:

1.4. واجهة موقع المكتبة:

احتوت الصفحة الرئيسية لموقع المكتبة على كلمة محافظة المكتبة، برنامج الإعارة الأسبوعي و نافذة تسجيل الدخول، وكذا نافذة البحث و رابط نحو النظام الوطني للتوثيق على الخط والقوائم أعلى الصفحة وهذا ما تبينه (الصورة 55).

الصورة 55: الصفحة الرئيسية لموقع المكتبة

2.4. القائمة الرئيسية للموقع:

تتميز القوائم في الموقع بالديناميكية، حيث خصصت القوائم حسب طبيعة المستخدم.(الصورة 56)

الصورة 56: واجهة قوائم موقع مكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق

حيث يحتوي الموقع على تسعة روابط (5 روابط داخلية)، و(4 روابط خارجية) وهي:

أولاً: الروابط الداخلية وهي:

أ. صفحة النظام الداخلي للمكتبة:

الصورة: 57 واجهة استعراض صفحة النظام الداخلي للمكتبة

ب. صفحة مبنى المكتبة:

حيث يحتوي هذا الرابط على معلومات حول مبنى المكتبة والمصالح الداخلية للمكتبة كقاعة المراجع، وجناح المطالعة، وبنك الإعارة، وقاعة الأنترنت.

ج. صفحة خدمات المكتبة:

هذا الرابط يبين جملة من الخدمات التي تقدمها المكتبة كخدمة التزويد والفهرسة الآلية، والإعارة الداخلية والخارجية وكذا الموظفون القائمون على تقديم هذه الخدمات، مع إعطاء معلومات حول نظام الإعارة داخل المكتبة، وموظفي المكتبة (الصورة 58).

الصورة: 58 واجهة استعراض صفحة خدمات المكتبة

د. صفحة رصيد المكتبة:

يمكن هذا الرابط المستفيد من الإطلاع على الرصيد الوثائقي الخاص بمكتبة معهد علم المكتبات من كتب، ودوريات، ورسائل جامعية بعدة لغات (الصورة 59).

المجموع	عدد الوثائق		نوع الوثيقة
	الفرنسية	العربية	
1892	553	1339	الكتب
148	70	78	الدوريات
353	147	206	الموسوعات و المعاجم
770	360	410	البيبلوغرافيات
24	03	21	الرسائل الجامعية
98	16	82	مؤتمرات
438	0	438	مؤتمرات
270	03	267	مؤتمرات
26	09	17	DSB
4019	1161	2858	المجموع

الصورة 59: واجهة استعراض صفحة رصيد المكتبة

هـ. رابط اتصل بنا:

وهي عبارة عن رابط يحتوي على عنوان البريد الإلكتروني لمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق وعنوان المكتبة. بالإضافة إلى رابط خارجي إلى صفحة الفيسبوك الخاصة بالمكتبة (الصورة 60).

الصورة 60: واجهة استعراض صفحة اتصل بنا

ثانيا: الروابط الخارجية: وتحتوي على:

أ. رابط دليل المواقع المفيدة:

هي عبارة عن رابط يحتوي على بعض المراجع في مجال المكتبات والمعلومات لفائدة الطلبة والباحثين من أدلة دوريات الوصول الحر كدليل DOAJ ودليل LivRe ودليل Open J-Gate وأدلة المستودعات الرقمية كدليل opendoar ودليل OAIster، ومستودعات رقمية متخصصة في علم المكتبات والمعلومات والتي من بينها:

➤ مستودع ALIA E-prints

➤ مستودع Dlist

➤ مستودع E-LIS

➤ مستودع LDL

➤ مستودع Oclc research

➤ مستودع mémSIC والصورة 61 تبين رابط دليل المواقع المفيدة:

الصورة: 61 واجهة استعراض رابط دليل المواقع المفيدة.

ب. رابط فهرس الرسائل الجامعية:

وهو عبارة عن رابط خارجي يحيل المستفيد إلى فهرس الرسائل الجامعية لمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق.

ج. رابط موقع المعهد:

وهو رابط يحيل إلى الموقع الخاص بمعهد علم المكتبات والتوثيق.

د. رابط موقع النظام الوطني للتوثيق على الخط SNDL:

وهي عبارة عن صورة لرابط موقع النظام الوطني للتوثيق على الخط.

3.4 واجهة الفهرس العام المتاح على الخط المباشر:

1.3.4 الواجهة الرئيسية للفهرس:

يحتوي الفهرس العام المتاح على الخط المباشر على واجهة رئيسية وقوائم للوصول إلى مختلف الوظائف والخدمات والمواقع والروابط. والصورة التالية يوضح الواجهة الرئيسية للفهرس العام المتاح على الخط المباشر Opac والصورة التالية تبين الواجهة الرئيسية للفهرس:

الصورة : 62 الواجهة الرئيسية للفهرس المتاح على الخط المباشر Opac

2.3.4. قائمة الفهرس:

هي عبارة عن روابط خارجية تحيل المستفيد إلى مواقع ذات علاقة، كموقع المكتبة وصفحة الفايسبوك الخاصة بالمكتبة، وموقع معهد علم المكتبات والتوثيق، وكذا موقع جامعة قسنطينة 2.

الصورة: 63 قوائم الفهرس العام المتاح على الخط المباشر

3.3.4. البحث في الفهرس:

بما أن الفهرس العام المتاح على الخط المباشر خاص بالرسائل الجامعية فإنه يمكن للمستفيد البحث على الرسالة الجامعية من خلال آليات البحث التالية:

أولاً: البحث البسيط :

يمكن البحث بأي كلمة سواء المؤلف أو سنة النشر أو المشرف أو نوع الوثيقة والصورة التالية تبين ذلك:

The image shows a search interface with a search bar containing the word 'بحث' (Search) and a 'مساعدة' (Help) button. Below the search bar, there is a dropdown menu labeled 'كل نوع للوثيقة' (All document types). To the right, there is a section titled '...Rechercher dans' (Search in) with a list of search criteria: 'العناوين' (Titles), 'مؤلفون' (Authors), 'ناشرين' (Publishers), 'Titres uniformes' (Uniform titles), 'أصناف' (Categories), 'تكشيفات' (Classifications), 'الكلمات المفتاح' (Keywords), 'خلاصة و نفظ' (Summary and notes), 'جميع الحقول' (All fields), and 'جميع الحقول' (All fields) with a checked box.

الصورة: 64 واجهة البحث البسيط

لإظهار نتائج البحث سنقوم بالبحث بالكلمة المفتاحية (الوصول الحر).

الصورة: 65 واجهة نتائج البحث البسيط

ثانيا: البحث المتقدم (أو المتعدد المعايير):

على عكس البحث البسيط فالبحث المتقدم، يمكن البحث بأكثر من معامل (الصورة 66).
و هو أن تنتقي الحقل الذي تريد أن تبحث فيه، والصورة التالية تبين ذلك:

الصورة: 66 واجهة البحث المتقدم (المتعدد المعايير)

بعد إختيارنا البحث في حقل العنوان باستخدام الكلمة المفتاحية (الوصول الحر) كانت نتيجة البحث كالتالي (الصورة 67)

الصورة: 67 نتائج البحث المتعدد المعايير

ثالثا: البحث بالعبارة:

هو إدخال أي كلمة أو عبارة معبرة على موضوع البحث الذي تريده والصورة التالية تبين ذلك:

الصورة: 68 واجهة البحث بالعبارة

الصورة: 69 نتائج البحث بالعبارة

4.3.4. الأصناف: حيث قمنا بتصنيف الرسائل الجامعية إلى أطروحات دكتوراه، أطروحات ماجستير، ومذكرات ماستر، وكل درجة علمية تدرج تحتها بعض التخصصات الفرعية والصورة التالية تبين الأصناف المنشأة.

الصورة: 70 واجهة الأصناف في الفهرس المتاح على الخط المباشر

أولاً: صنف أطروحات الدكتوراه: والصورة التالية تمثل استعراض لصنف أطروحات الدكتوراه

الصورة: 71 واجهة عرض أطروحات الدكتوراه

ثانياً: صنف أطروحات الماجستير:

الصورة: 72 واجهة عرض أطروحات الماجستير

من خلال الصورة 72 يتبين لنا أن صنف أطروحات الماجستير يحتوي على أربع تخصصات فرعية وهي تسويق وأنظمة وأنظمة معلومات، إعلام علمي وتقني، نظم المعلومات وإدارة المعرفة، المعلومات الإلكترونية الافتراضية وإستراتيجية البحث عن المعلومات.

ثالثا: صنف مذكرات الماستر:

الصورة: 73 واجهة عرض مذكرات الماستر

تبين الصورة 73 صنف مذكرات الماستر والذي يحتوي على تخصصات فرعية وهي: تقنيات أرشيفية، التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات الوثائقية، إدارة أعمال المكتبات والمعلومات.

5.3.4. عرض الرسالة الجامعية على الـ Google drive :

لعرض الرسالة أو الإطلاع على الرسالة الجامعية يجب النقر على رابط الرسالة الجامعية في خانة الوثائق الرقمية وذلك ما تبينه الصورة التالية:

الصورة: 74 واجهة عرض رابط الرسائل الجامعية الإلكترونية

بعد النقر على رابط الرسالة الجامعية تظهر لنا واجهة استعراض الرسالة الجامعية على الـ Google Drive

الصورة: 75 واجهة عرض الرسالة الجامعية على الـ Google drive

خلاصة:

هناك العديد من الآليات المعتمدة في نشر المواقع الإلكترونية على الأنترنت، ولعل أهمها ما يهتم بالمحتوى، وهي نظم إدارة المحتوى كنظام جوملا الذي اعتمدنا عليه في تصميم موقع معهد علم المكتبات والتوثيق، كما أن هناك العديد من النظم المتكاملة لإدارة المكتبات التي تستعمل لإدارة مقتنيات المكتبات وإتاحتها على الأنترنت ولعل أبرزها نظام pmb، والذي قمنا باستخدامه لإتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية لمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق، حيث مرت عملية بناء مشروع إتاحة الرسائل الجامعية للمكتبة بثلاث مراحل وهي مرحلة التخطيط، مرحلة البناء والتنفيذ، وأخير مرحلة النشر والإشهار.

خاتمة الدراسة

خاتمة الدراسة

يعتبر الوصول الحر إلى المعلومات من المبادئ التي ظل المجتمع الأكاديمي ينادي بها، بهدف تحقيق التواصل في مجال البحث العلمي، وتبادل الأفكار وإتاحة نتائج البحوث العلمية وإثراء الحوار بين الباحثين، وتهيئة الظروف الملائمة التي من شأنها أن تساهم في التقدم العلمي.

كما أن المكتبات الجامعية في الوقت الراهن تمر في مرحلة التحول من اقتناء المصادر التقليدية إلى المصادر الرقمية، ومن امتلاك المصادر إلى إتاحة الوصول إليها، ومن تقديم الخدمة داخل أروقة المكتبة إلى توفيرها للمستفيد أينما كان. وحيث أن الرسائل الجامعية من المصادر المهمة للباحثين والدارسين فإن تحويلها من شكلها التقليدي الورقي إلى شكل رقمي، وإتاحتها على شبكة الأنترنت سيعمل على تطوير التعليم الجامعي العالي، حيث سيتمكن الطالب من الإحاطة بكل ما يتعلق بالظاهرة التي يدرسها. كما أن النشر الإلكتروني للرسائل الجامعية سيعزز من السمعة العلمية للجامعات ويخفض من تكلفة حفظ وتداول الرسائل بشكلها التقليدي. وسيفيد النشر الإلكتروني للرسائل أيضاً في دعم البحث والتطوير من قبل، الأفراد ومراكز البحوث والتطوير خارج الجامعات.

وقد تبين من خلال دراستنا أن الوصول الحر للرسائل الجامعية الإلكترونية يعد أحد الطرق التي على المكتبات الجامعية أن تتبناها، كمشاريع رقمية وإتاحة هذا المصدر المهم من مصادر المعلومات على شبكة الأنترنت لما لها من فوائد، كجعل برامج الدراسات العليا معروفاً على نطاق أوسع، وجعل نتائج البحوث الأكاديمية معروفة على المستوى الوطني والعالمي. كما أن الرسائل الجامعية تعد الأصول التاريخية للجامعات والكليات، حيث أن مكانة الجامعة أصبح يحدد بحجم ما تم إنجازه من رسائل جامعية وبحوث ودراسات، والتي يمكن إتاحتها إلكترونياً.

حيث خلصت هذه الدراسة إلى بناء مشروع رقمي تمثل في إتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية لمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق والذي يهدف إلى إيداع وتجميع الرسائل الجامعية المتواجدة على مستوى المكتبة في وتنظيمها وحفظها وإتاحة هذه الرسائل بشكل وصول حر.

خاتمة الدراسة

حيث قمنا في هذا المشروع بتصميم موقع إلكتروني لمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق باستخدام نظام إدارة المحتوى جوملا Joomla وإنشاء قاعدة بيانات الرسائل الجامعية الإلكترونية للمكتبة باستخدام النظام المتكامل لإدارة المكتبات PMB والذي يمكن الوصول إليها من خلال الموقع الفهرس الإلكتروني للرسائل الجامعية بالنص الكامل والمتاح على الخط المباشر opac.

كما ستبقى مسؤولية المشروع على عاتق المكتبة، من أجل تقييم المشروع وتطويره وعن أفاق المشروع، فيجب على المكتبة إتاحة مذكرات الليسانس وكذا رقمنة الرسائل الجامعية المودعة على مستوى المكتبة قبل سنة 2004 وهذا كمشروع مستقبلي.

✓ الاقتراحات:

وفي الختام يمكن أن ندرج العديد من الاقتراحات التي من شأنها أن تسهم في نشر حركة الوصول الحر للرسائل الجامعية الإلكترونية:

- ❖ دعوة المكتبات إلى تبني وتشجيع حركة الوصول الحر من خلال اعتماد مصادر الوصول الحر من دوريات ومستودعات رقمية كمقننات لها، وتيسير السبل لاستخدامها .
- ❖ حث المكتبات الجامعية على إتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية دون عوائق تأكيدا لمفهوم الوصول الحر للمعلومات.
- ❖ إنشاء مستودعات رقمية خاصة بالرسائل الجامعية الإلكترونية تروج لثقافة الوصول الحر.
- ❖ حماية الرسائل الجامعية المنشورة إلكترونيا من القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية.
- ❖ تكوين المستفيدين على استخدام الرسائل الجامعية الإلكترونية.
- ❖ تكثيف الاتصالات مع المكتبات الجامعية العربية والأجنبية للاستفادة من خبراتها في إتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية.
- ❖ ضرورة استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر في إتاحة الرسائل الجامعية.
- ❖ إجراء دورات تكوينية لتكوين أخصائي المعلومات قادرين على تبني مثل هذه المشروعات الرقمية ومتابعتها وتقييمها وتطويرها.

قائمة المراجع

المراجع باللغة العربية:

الكتب:

1. ربحي، مصطفى عليان. أمين، النجاوي. مبادئ إدارة وتنظيم المكتبات ومراكز المعلومات. ط1. - عمان: درا صفاء، 2009.
2. ربحي، مصطفى عليان. إيمان، فاضل السامرائي. المصادر الإلكترونية للمعلومات. عمان: دار اليازوردي، 2013.
3. عبد الهادي، محمد فتحي. الاتجاهات الحديثة في المكتبات و المعلومات. كتاب دوري محكم يصدر مرتين في السنة. ع26. القاهرة: المكتبة الأكاديمية، 2006.
4. ميساء، أحمد محروس. النظم الآلية المتكاملة في المكتبات الجامعية: دراسة تحليلية. الإسكندرية: مركز الإسكندرية للكتاب، 2007.

وقائع المؤتمرات:

5. اللهبي، محمد مبارك. نظم تشغيل وإدارة المكتبات الرقمية المفتوحة المصدر نظام دي سبيس Dspace لإدارة المجموعات الرقمية . في: المؤتمر الثاني عشر لجمعية المكتبات المتخصصة: الوعي المعلوماتي في مجتمعات الخليج. مسقط: جمعية المكتبات المتخصصة لدول الخليج العربي، 2006.
6. بوعنقة، سعاد. دور العموميات الخلاقة في دعم حركة الوصول الحر في الوطن العربي. في: المؤتمر العشرين للإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، الدار البيضاء، 09-11-ديسمبر 2009.
7. بوكرزازة، كمال بن السبتي، عبد المالك. الإتاحة الإلكترونية للرسائل الجامعية. في: المؤتمر الثامن عشر للإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، الدار البيضاء، 09-11-ديسمبر 2009.
8. جميلة، معمر. نحو رقمنة الرسائل الجامعية في المكتبة المركزية بجامعة قسنطينة- الجزائر. في: المؤتمر الواحد والعشرين للإتحاد العربي للمكتبات و المعلومات ببيروت. 06-08-أكتوبر 2010.
9. عبد الهادي، محمد فتحي. النفاذ إلى المعلومات العلمية والتقنية على الأنترنت: دراسة استكشافية. في: المؤتمر الثامن عشر للإتحاد العربي للمكتبات و المعلومات. جدة: 18- 20 نوفمبر 2007.
10. محمد حافظ، سرفيناز أحمد. المستودعات الرقمية للرسائل الجامعية: دراسة تقويمية . في: المؤتمر الثامن عشر للإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، الدار البيضاء، 09-11-ديسمبر 2009.

11. مجاهد، أماني جمال. الخصوصية وتطبيقات الويب 2.0 كيفية تحقيق المعادلة الصعبة. في: المؤتمر السادس لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية. البيئة المعلوماتية الآمنة: المفاهيم والتشريعات والتطبيقات، الرياض، 6-7 أبريل 2010.

الرسائل الجامعية:

12. حليلة، بن قسوم. نجوى، غرس الله. سلوك البحث عن المعلومة العلمية والتقنية لدى أساتذة التعليم الثانوي: دراسة مقارنة بين ثانوية الطارف وثانوية الشهيد عبد المجيد بومادة. مذكرة ماستر: علم المكتبات. جامعة قسنطينة 2. 2012.

13. كريمة، بن علال. مساهمة لإنجاز نموذج أرشيف مفتوح مؤسستي خاص بالإنتاج العلمي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني: ArchivAlg. مذكرة ماجستير: علم المكتبات والتوثيق: الجزائر. 2007.

14. لخضر، فردي. الأطروحات في الجامعات الجزائرية واقع وأفاق: دراسة ميدانية بجامعة منتوري قسنطينة. دكتوراه. علم المكتبات. جامعة منتوري قسنطينة. 2005.

15. ليلي، نقاش. البرمجيات الوثائقية في المكتبات الجامعية بين البرمجيات الوثائقية الإمتلاكية والبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر: دراسة ميدانية بمكتبات جامعات التعليم العالي بمدينة قسنطينة. مذكرة ماستر: علم المكتبات: جامعة قسنطينة 2. 2011.

16. ياسين، بابوري. إبراهيم، حفيان. صعوبات ومعوقات استرجاع المعلومات العلمية والتقنية المتاحة على شبكة الأنترنت لدى الأساتذة الباحثين: دراسة ميدانية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. مذكرة ماستر: جامعة قسنطينة 2. 2011.

17. نبيل، عكنوش. المكتبة الرقمية بالجامعة الجزائرية: تصميمها وإنشائها مكتبة الأمير عبد القادر نموذجاً. دكتوراه. علم المكتبات. جامعة قسنطينة 2. 2011.

مقالات الدوريات:

18. بورنيما، ديف. شاننا، میتی. مبادرة المصدر المفتوح في الحفظ الرقمي : الحاجة إلى نظم مفتوحة المصدر لإنشاء المستودعات الرقمية والحفظ الرقمي. ترجمة عمرو حسن فتوح حسن. Cybrarians journal. ع 33. ديسمبر 2013.

19. يونس، الشوابكة. استخدام مصادر المعلومات الإلكترونية المعتمدة على الأنترنت في الرسائل والأطروحات التربوية: دراسة تحليلية للاستشهادات المرجعية. المجلة الأردنية في العلوم التربوية. مج 6. ع 4. 2010.

الويبوغرافيا:

مقالات الدوريات الإلكترونية:

20. الشهري، سليمان السالم. الوصول الحر مفاتيح لقيود الإتاحة . في: ورشة عمل المحتوى العربي المفتوح، الرياض 17-18/01/2009: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، معهد علم الحاسوب. 2009 متاح على:

<http://araboc.info/site/assets/Alshuhri.ppt>

21. يونس أحمد إسماعيل الشوابكة. المكتبات وحركة الوصول الحر للمعلومات : الدور والعلاقات والتأثيرات المتبادلة .- cybrarians journal .- ع 18 (مارس 2009). (على الخط). (2014/03/09). متاح على:

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=377:2009-07-19-08-54-19&catid=141:2009-05-20-09-52-31&Itemid=59

22. حسن، فايقة. دوريات المكتبات والمعلومات المتاحة بأدلة دوريات الوصول الحر : دراسة مسحية تقييمية مقارنة .- Cybrarians Journal .- ع 27، ديسمبر 2011. (على الخط). (2014/04/06). متاح على:

http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=606:2011-12-01-23-49-49&catid=252:2011-11-28-21-19-07&Itemid=80

مناشير وتشريعات

23. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، قرار رقم 153 المؤرخ في 14 ماي 2012 المتضمن إنشاء جدول فهرسي للأطروحات و المذكرات.(على الخط). (2014/04/18). متاح على <http://www.dist.cerist.dz/fnt/>:

مواقع الويب:

24. المشاع الإبداعي متاح على: http://www.ccarabworld.org/ar/?page_id=1428

25. خدمة الأطروحات العلمية الإلكترونية البريطانية على شبكة الإنترنت British Library Ethos متاح على <http://modernlibrarian.tools.blogspot.com/2012/02/british-library-ethos.html>:

26. نظم إدارة المجموعات الرقمية لعرض مشروع مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرقمية . متاح على <http://www.edocforum.com/2006/uploads/Document/day1/DigitalLibraryProject.ppt> :

27. نور، النشواتي. لينا، قبلان. الوصول الحر للمعلومات. متاح على:

<http://syrialibrarian.arabblogs.com/archive/2009/12/980629.html>

المراجع باللغة الفرنسية

Ouvrage :

28. ALAINE, Jacquesson. Alexis, Rivier. **Bibliothèque et documents numérique, concept, composants, techniques et enjeux**. Paris:electre, 2005.
29. ANDRO, Mathieu. ASSELIN, Emmanuelle. **Bibliothèque numérique logiciel et Platform**. Paris :ADBS ,2012.p.186.(science et technique de l'information).
30. JOMMA, Jarik. AUBRY, Christine. **Les archives ouvertes: enjeux et pratique, guide a l'usage des professionnels de l'information**. Paris : Lavoisier ; ADBS, 2012.(science et technique de l'information).
31. MURIEL, Amar. VERONIQUE, Mesguich. **Bibliothèques 2.0 a l'heure des médias sociaux**. Paris : Electre ; cercle de labrarie, 2012. (collection bibliohtéque).
32. PAPY, Fabrice. **Evolution sociothechniques des bibliothèques numériques**. Paris : Lavoisier, 2011.

ACTE DE COLLOQUE :

33. NAWEL, MEBTOUCHE. PNST: **Portail National se signalement des thèses**. Deuxièmes journées d'étude sur les Bibliothèques Universitaires Algériennes 31.05/01.06.2010 CERIST Alger.

WEBOGRAPHIE:

Article de periodiques:

34. HELOISE, Nétange. **L'accès libre et gratuit à l'information scientifique**. revue de l'information scientifique et technique. N 51.2009 (online).(11/02/2014). Available at : <http://ries.revues.org/612>

Sitographie

35. ANNE-MARIE, Cubat. **Pmb introduction générale.** (online).(10/03/2014). Available at : <http://amcubat.be/docpmb/wp-content/uploads/pmb-intro-generale.pdf>
36. CORNELL, M.Craw. **publication document.** (on line) (29/02/2014) available at : www.cornell.edu/staffweb/ETDSTUDY.html
37. DOMINIQUE ,founier. **Importance de l'information scientifique et technique.**(online).(04/04/2014). available at : [Http://www1.montpellier.inra.fr](http://www1.montpellier.inra.fr)
38. <http://www.umc.edu.dz/buc/md/index.php>
39. <http://www.dist.cerist.dz/fnt/>
40. <https://www.pnst.cerist.dz/home.php>
41. <http://tel.archives-ouvertes.fr>

المراجع باللغة الإنجليزية

Books:

42. THOMAS, Kochtanck. JOSEPH, Mathews. **Library information systems from library automation to distributed information access solution.usa:** ,2002.

Article Journal:

43. CHRISTER, Björk. PATRIK, Paetau. **Open Access to the Scientific Journal Literature –Status and Challenges for the Information Systems Community. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology – June/July 2012 – Volume 38, Number 5.**
44. DROTT, M.Carl. **Open Access.- Annual Review of Information Science and Technology.- vol 40 (2006).**

45. James, R.W. Mac Donald .**jarrow electronic theses and dissertation software** . Code4Lib journal. Issue 18. 2012.

46. KRISTIN, Yiotis. **Electronic theses and dissertation (ETD) repositories: what are they - where do they come from how do they work .OCLC systems and services.vol.24.issue2.2008.**

47. PETER, Suber, **Open Access to Electronic Theses and Dissertations,** DESIDOC Journal of Library and Information Technology, Vol. 28, No. 1, January 2008, pp. 25-34 2008.

Conferences:

48. GAIL, McMillan. **National & International Trends in Electronic Theses and Dissertation.** In: Cornell Conference on Open Access Scholarship May 9, 2005.(online).(29/01/2014). Available at: <http://scholar.lib.vt.edu/presentations/ETDs4Cornell.ppt>.

WEBSITES:

49. Brazil.National Nuclear Energy Commission.- Rio de Janeiro : CNEN. (online). (05/04/2014). Available at: www.cnen.gov.br/

50. **Creative commons.** (online).(16/02/2014). Available at : http://www.dartmouth.edu/~library/schcomm/CreativeCommonsWorkshop_3_11.ppt

51. **Creative commons.** (online).(03/04/2014). Available at :http://wiki.creativecommons.org/images/6/62/Creativecommons-informational-flyer_eng.pdf

52. Dspace 1.5.2 manuel.(online).(20/02/2014). Available at: http://www.dspace.org/sites/dspace.org/files/archive/1_5_2Documentation/Dspace-Manual.pdf

53. European Commission background note on open access to publications and data in Horizon 2020 (on line) (03/02/2014) available at: http://www.recolecta.net/buscador/documentos/background-paper-open-access-october-2012_en.pdf

54. free open source integrated library management systems.(online).(12/03/2014). Available at: <http://eprints.rclis.org/8578/1/FOSS-ILMS-ppt.pdf>

55. Information India.About.- Bangalore:Informatics, 2006.(online).(06/04/2014). Available at: www.information.co.in/about us.html

56. Licencing and making your content with creative commons.(online).(16/02/2014). Available at: http://wiki.creativecommons.org/images/6/61/Creativecommons-licensing-and-marking-your-content_eng.pdf

57. PMB: Open Source Integrated Library System (ILS).(online).(10/03/2014).available at: <http://www.extradrm.com/blog/?p=30>

58. REITZ, Joan.ODLIS : Online dictionary for library and information science.- Westport, Conn : Libraries Unlimited, 2004.(online).(06/04/2014). Available at: www.lu.com/odlis/

59. RUTH, Carlock. Open source integrated library systems.(online).(11/03/2014). Available at: http://lis60001access2informationdrr.iwiki.kent.edu/file/view/Carlock_Open+Source+Integrated+Library+Systems.pdf

60. SHANTA, Meitei. PUMIMA, Devi. Open Source Initiative in Digital Preservation: The Need for an Open Source Digital Repository and

- Preservation System**.(online).(16/02/20014). Available at:
http://www.digitalpreservationeurope.eu/publications/briefs/open_source.pdf
- 61. SUKHWINDER, Randhawa. open source software for libraries**.(online).
(04/03/2014).available at:
http://eprints.rclis.org/13172/1/Open_Source_Software_and_Libraries.pdf
- 62. Sweden.Lund University.About Lub.-Sweeden: LUR, 2009.**
(online).(06/04/2014). Available at: <http://www.Lub.lu.se/en/about-lub.html>
- 63. The JISC/CNI Meeting July 6, 2006 York, UK.VITAL – an Open Source/Proprietary Source Solution for Institutional Repositories built on a unique funding and partnership model**.(online).22/01/2014).available at:
<http://www.ukoln.ac.uk/events/jisc-cni-2006/presentations/v-chachra.ppt>
- 64. UNESCO. The guide for electronic theses and dissertations** (online).(11/01/2014) available at: www.etsd.org/content
- 65. VTLS Automated Loading &Electronic-submission Tool VALET for ETDs**.(online).(22/01/2014). Available at: http://guyot.vtls.com/media/en-US/brochures/vtls_valet_for_ETDs.pdf
- 66. www.doaj.org/**
- 67. <http://ethos.bl.uk/Home.do>**
- 68. <http://www.ndltd.org/>**
- 69. <https://www.pnst.cerist.dz/home.php>**
- 70. <http://www.dist.cerist.dz/fnt/>**
- 71. <http://dspace.mit.edu/>**
- 72. <http://eprints.cmfri.org>**
- 73. <http://theses.umh.ac.be/ETD-db/ETD-submit/login>**
- 74. <http://vincianeamorini.be>**
- 75. www.arabjoomla.com**
- 76. www.opendoar.org**
- 77. <http://roarmap.eprints.org>**

المستخلصات

المستخلص:

تلعب المكتبات الجامعية دورا هاما في إتاحة مصادر المعلومات إلى جمهور المستفيدين لاحتوائها على مصادر معلومات قيمة. حيث عرف نظام الاتصال العلمي تغييرات جذرية تمثلت أساسا في ظهور حركة الوصول الحر كنموذج جديد للاتصال العلمي، مما أدى إلى حتمية إتاحة المعلومات العلمية والتقنية على الأنترنت وتيسير سبل الوصول إليها.

وتعد الرسائل الجامعية أحد مصادر المعلومات التي تزرخ بها المكتبات الجامعية، والتي كان لزاما عليها إتاحتها لفائدة الطلبة والباحثين لما تحتويه على معلومات أكثر تحليلا وتعمقا ودراسات وأبحاث دقيقة، وذلك بتوفير الفهارس الإلكترونية للرسائل الجامعية وإتاحة الوصول للنص الكامل لهذه الرسائل باستخدام التجهيزات والبرمجيات.

وتهدف الدراسة إلى تصميم موقع ويب لمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق (جامعة قسنطينة-2) باستخدام نظام إدارة المحتوى جوملا Joomla، مع إمكانية الوصول إلى الفهرس العام للرسائل الجامعية، حيث قمنا بإنشاء قاعدة بيانات للرسائل الجامعية الإلكترونية باستخدام النظام المتكامل لإدارة المكتبات المفتوح المصدر PMB، والتي تحتوي على أكثر من 250 رسالة جامعية إلكترونية بالنص الكامل PDF، من مذكرات ماستر وأطروحات ماجستير ورسائل دكتوراه .

الكلمات المفتاحية:

الوصول الحر، الرسائل الجامعية، معهد علم المكتبات والتوثيق، قاعدة بيانات.

Résumé:

Bibliothèques universitaires jouent un rôle important en fournissant des sources d'information aux bénéficiaires contiennent de précieuses sources d'information. Où le système de communication scientifique connaissait des changements drastiques, principalement dans l'émergence du mouvement du libre accès comme un nouveau modèle de communication savante, conduisant à l'inévitable fourniture d'informations scientifiques et techniques en ligne et y accéder.

Thèse est une des sources d'information des bibliothèques de l'Université, qui avait mis à disposition pour les étudiants et les chercheurs à l'information et l'analyse approfondie, des études et recherches et en fournissant des catalogues électroniques pour les thèses et donnant accès au texte intégral de ces messages en utilisant le matériel et les logiciels.

L'étude vise à concevoir un site Web de la bibliothèque de bibliothéconomie et documentation Institute (Université de Constantine - 2-) en utilisant le système de gestion de contenu Joomla, avec accès à l'index de la thèse, nous avons créé une base de données de thèse à l'aide de la bibliothèque intégrée gestion système open source PMB, qui contient plus de 250 texte intégral des thèses électroniques PDF, et thèses de master et thèses de magister et de doctorat.

Mots clés :

Accès gratuit, thèse, Institut de bibliothéconomie, documentation, base de données

Abstract:

University libraries play an important role in providing sources of information to beneficiaries to contain valuable sources of information. Where scientific communication system knew drastic changes mainly in the emergence of the movement of free access as a new model for scholarly communication, leading to inevitable provision of scientific and technical information online and access it.

Thesis is one of the sources of information of the University libraries, which had made available for students and researchers to the information and in-depth analysis, studies and research, and by providing electronic catalogues for theses and providing access to the full text of these messages by using the equipment and software.

The study aims to design a Web site for library science library and documentation Institute (University of Constantine-2-) using the content management system Joomla Joomla, with access to the index of the thesis, we have created a database of thesis using the integrated library management system open source PMB, which contains more than 250 electronic theses full text PDF, theses and dissertations.

Keywords:

Open access, thesis and dissertations, Institute of Library science and documentation, data bases.